

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Wie kommuniziere ich mit meinem Kind?

Informationsmaterial zur Beratung von Eltern und
Bezugspersonen eines unterstützt
kommunizierenden Kindes

Eingereicht von: Anne Ostertag

Begleitung: Melanie Willke

5. Mai 2025

Abstract

Für Kinder, die sich nicht oder nur eingeschränkt lautsprachlich verständigen können, ist die Unterstützte Kommunikation (UK) ein zentrales Mittel, um sich auszudrücken, verstanden zu werden und aktiv am Leben teilzunehmen. Damit UK wirksam werden kann, braucht es ein unterstützendes, informiertes Umfeld – auch im häuslichen Bereich. Ziel dieser Masterarbeit ist es, zentrale Inhalte der UK verständlich, alltagsnah und visuell unterstützt aufzubereiten. Auf Grundlage einer theoretischen Auseinandersetzung und einer Umfrage zum Informationsbedarf von Eltern wurde praxisnahes Material in Form von Informationskarten und Broschüren entwickelt. Ergänzende Inhalte sind über QR-Codes digital zugänglich. Das Material soll Fachpersonen in der Beratung unterstützen, elterliche Kompetenzen stärken und einen Beitrag zur kommunikativen Teilhabe von Kindern mit komplexem Unterstützungsbedarf leisten.

Inhalt

1	Einleitung.....	1
2	Ausgangslage und Aufbau der Arbeit.....	3
2.1	Ausgangslage	3
2.2	Aufbau der Arbeit.....	3
3	Fragestellung und Zieldefinition	5
4	Theoretische Auseinandersetzung.....	6
4.1	Was ist Unterstützte Kommunikation?.....	6
4.1.1	Entstehung von Unterstützter Kommunikation.....	7
4.2	Nutzende der Unterstützten Kommunikation	9
4.3	Sprachentwicklung unterstützt kommunizierender Kinder	10
4.4	Modelling	12
4.5	Kernvokabular und Fokuswörter	14
4.5.1	Kernvokabular	14
4.5.2	Fokuswörter	15
4.6	Kommunikationsformen	16
4.7	Kommunikationsformen und -hilfen	17
4.7.1	Körpereigene Kommunikation	17
4.7.2	Nicht-elektronische Kommunikationshilfen	19
4.7.3	Elektronische Kommunikationshilfen.....	24
4.8	Erschwernisse der UK-Beratungsarbeit	28
5	Datenerhebung und -analyse.....	30
5.1	Forschungsdesign.....	30
5.1.1	Erhebungsverfahren.....	30
5.1.2	Ziel der Umfrage	32
5.1.3	Zielgruppe	32
5.1.4	Entwicklung des Erhebungstools.....	32
5.1.5	Aufbau der Umfrage.....	33
5.1.6	Durchführung der online-Befragung	34

5.1.7	Datenauswertung	34
5.1.8	Gütekriterien	35
5.2	Darstellung der Ergebnisse	36
5.3	Diskussion	37
5.3.1	Konsequenzen für die Gestaltung des Informationsmaterials	39
5.4	Beantwortung der Fragestellung	39
6	Produktentwicklung	42
6.1	Bedarfsanalyse	42
6.2	Ableitungen zur Produktentwicklung	43
6.2.1	Formale und praktische Kriterien	44
6.3	Erarbeitung der Informationskarten und -broschüren	45
6.4	Erarbeitung des Inhalts	46
6.5	Visuelle Gestaltung	46
6.5.1	Gestaltung der Informationskarten	47
6.5.2	Gestaltung der Informationsbroschüren	48
7	Einsatz und Ausblick	49
8	Reflexion und Fazit	51
9	Dank	53
10	Abbildungsverzeichnis	54
11	Tabellenverzeichnis	54
12	Literaturverzeichnis	55
12.1	Literatur	55
12.2	Weblinks	58
13	Anhang	60
13.1	Aufbau und Ergebnisse der Umfrage	60
13.2	Entwicklung der Informationskarten und -broschüren	69
13.3	Beispiel Informationskarten und -broschüren	71
13.4	Link zu allen Informationskarten und -broschüren	85

1 Einleitung

Kommunikation ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis. Sie ermöglicht nicht nur die Weitergabe von Informationen, sondern ist essenziell für den Aufbau von Beziehungen, für Teilhabe an der Gesellschaft sowie für die Wahrnehmung von Selbstbestimmung und Autonomie. Wer nicht kommunizieren kann, bleibt von vielen Bereichen des sozialen Lebens ausgeschlossen – ein Zustand, der gerade für Menschen mit einer Kommunikationsbeeinträchtigung gravierende Auswirkungen haben kann.

«Kommunikation ist ein Menschenrecht.»

Dass Kommunikation ein Menschenrecht ist, wird auch völkerrechtlich anerkannt. Die UN-Behindertenrechtskonvention, die von der Schweiz am 15. April 2014 ratifiziert wurde, stellt in Artikel 21 (Vereinte Nationen [UNO], 2014, Art. 21, S. 13f) das Recht auf freie Meinungsäußerung und Zugang zu Informationen heraus – einschliesslich alternativer und unterstützter Kommunikationsformen. In Artikel 2 (UNO, 2014, Art. 2, S. 4f) werden zudem unterschiedliche Kommunikationsformen explizit aufgeführt: darunter Gebärden, taktile Kommunikation, Brailleschrift, Piktogramme, leicht verständliche Sprache sowie elektronische Kommunikationshilfen. Die Konvention verpflichtet die unterzeichnenden Staaten dazu, Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen – und dies setzt voraus, dass ihnen geeignete Kommunikationsmittel zur Verfügung stehen. Das bedeutet: Unterstützte Kommunikation ist kein „Nice to have“, sondern ein grundlegendes Recht.

Für Kinder, die sich nicht oder nur eingeschränkt lautsprachlich verständigen können, stellt die Unterstützte Kommunikation (UK) ein zentrales Mittel dar, um sich auszudrücken, verstanden zu werden und aktiv am Leben teilzunehmen. Sie reicht dabei von technischen Hilfsmitteln über Gebärden, Symbolsysteme, Kommunikationsbücher hin zu pädagogischen Strategien zur Anbahnung und Erweiterung kommunikativer Kompetenzen. Damit Unterstützte Kommunikation wirksam werden kann, muss jedoch nicht nur das Kind selbst im Fokus stehen – entscheidend ist das gesamte soziale Umfeld (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2017, S. 11f). Kommunikation wird nicht im Alleingang erlernt, sondern entsteht in Interaktion (Nonn, 2020, S. 92). Eltern, Erziehungsberechtigte, Bezugspersonen und Fachpersonen im schulischen und sozialen Umfeld spielen eine tragende Rolle, wenn es darum geht, Kommunikation anzubahnen, zu modellieren und kontinuierlich zu unterstützen.

Persönliche Erfahrungen der Autorin zeigen, dass insbesondere das familiäre Umfeld des Kindes sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt. Gespräche im Kollegenkreis und mit anderen Fachpersonen bestätigen dies. Während manche Eltern bereits gut informiert sind und aktiv zur Förderung und Entwicklung der Kommunikationsfähigkeiten beitragen, verfügen

andere über wenig Vorwissen, fühlen sich überfordert oder begeben der Unterstützten Kommunikation mit Unsicherheit und Skepsis. Besonders in bildungsferneren Familien erschweren oft sprachliche Barrieren, fehlende zeitliche Ressourcen oder eine geringe Lesekompetenz den Zugang zu Fachwissen. Studien belegen, dass gedruckte Informationsmaterialien für diese Zielgruppe vor allem dann wirksam sind, wenn sie klar verständlich, visuell unterstützt und niedrigschwellig gestaltet sind (Mühling & Smolka, 2007). Gleichzeitig erleben Fachpersonen häufig, dass das Wissen über Unterstützte Kommunikation im familiären Umfeld lückenhaft bleibt – was die nachhaltige Nutzung und Wirkung entsprechender Fördermassnahmen stark einschränkt.

Die vorliegende Masterarbeit widmet sich daher der Entwicklung von praxisnahen, leicht verständlichen Informationsmaterialien zur Unterstützten Kommunikation, die gezielt für Eltern, Erziehungsberechtigte und Bezugspersonen konzipiert sind – insbesondere für solche mit begrenztem Zugang zu Bildung und Fachliteratur. Ziel ist es, eine Brücke zu schlagen zwischen wissenschaftlich fundiertem Fachwissen und der Lebensrealität von Familien mit Bedarf an Unterstützter Kommunikation. Das Informationsmaterial soll Orientierung bieten, Unsicherheiten abbauen, zentrale Prinzipien der Unterstützten Kommunikation in einfacherer Sprache vermitteln und praktische Anregungen für den Familienalltag enthalten. So soll ein Beitrag zur Verbesserung der kommunikativen Teilhabe von Kindern mit Schwierigkeiten in der Kommunikation oder Kommunikationsbeeinträchtigungen geleistet werden – und damit zur Umsetzung eines grundlegenden Menschenrechts.

2 Ausgangslage und Aufbau der Arbeit

2.1 Ausgangslage

Unterstützte Kommunikation spielt eine zentrale Rolle in der Förderung von Kindern mit eingeschränkten kommunikativen Fähigkeiten. Durch den Einsatz von Unterstützter Kommunikation, also beispielsweise Gebärden, Piktogrammen, elektronischen Kommunikationshilfen und visuellen Ablaufplänen können viele Kinder besser verstehen, sich ausdrücken und ihre Bedürfnisse mitteilen. Während diese Methoden im schulischen Umfeld häufig erfolgreich genutzt werden, zeigt sich, dass ihre Anwendung im häuslichen Bereich oft nur begrenzt erfolgt oder gar nicht vorhanden ist.

Gespräche mit Eltern verdeutlichen, dass das Interesse an Unterstützter Kommunikation meist vorhanden ist, jedoch verschiedene Hürden eine konsequente Umsetzung erschweren. Oftmals fehlt das notwendige Wissen, oder die Auseinandersetzung mit dem Thema wird als zu komplex und zeitaufwendig empfunden. Zusätzlich können finanzielle Einschränkungen oder Unsicherheiten hinsichtlich des richtigen Einstiegs in die Thematik eine Rolle spielen. Diese Problematik wird nicht nur in einzelnen Klassen beobachtet, sondern auch von weiteren Lehrpersonen beschrieben.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Unterstützung Familien benötigen, um Unterstützte Kommunikation im häuslichen Umfeld einfacher und wirkungsvoller umzusetzen. Dabei geht es sowohl um passende Angebote für die Kinder als auch um Strategien zur Motivation der Eltern. Ziel ist es, eine alltagstaugliche und niederschwellige Lösung zu entwickeln, die den Zugang zu Informationen und praxisnahen Anwendungsmöglichkeiten der Unterstützten Kommunikation erleichtert und Eltern dabei hilft, ihr Kind in seiner kommunikativen Entwicklung zu begleiten.

2.2 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Masterarbeit ist als Entwicklungsarbeit mit dem Schwerpunkt «Unterstützte Kommunikation» konzipiert. Ziel ist es, praxisnahe, leicht zugängliche Informationsmaterialien für Eltern und Bezugspersonen von Kindern mit komplexen Kommunikationsbedürfnissen zu entwickeln.

Nach der Formulierung der Forschungsfrage und der Zielsetzung der Arbeit im folgenden Kapitel 3 folgt in Kapitel 4 die theoretische Auseinandersetzung mit den zentralen Begriffen und Konzepten der Unterstützten Kommunikation. Das Kapitel 5 beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit, sowie die Auswertung und Diskussion der durchgeführten Umfrage. In Kapitel 6 steht die Entwicklung des Produkts im Mittelpunkt. Hier wird der gesamte

Entwicklungsprozess des Informationsmaterials dokumentiert – von der Konzeption über die inhaltliche und visuelle Gestaltung bis hin zur praktischen Umsetzung. In den abschliessenden Kapiteln 7 und 8 wird die Verwendung des entwickelten Materials im Hinblick auf seine verschiedenen Einsatzmöglichkeiten in der Praxis beschrieben und der Arbeitsprozess reflektiert.

3 Fragestellung und Zieldefinition

In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf Eltern, Erziehungsberechtigten und Bezugspersonen von unterstützten kommunizierenden Kindern. Die Abgrenzung der Zielgruppe gegenüber Eltern und Bezugspersonen von Jugendlichen und Erwachsenen begründet sich durch die meist frühe Einführung von Unterstützter Kommunikation und somit auch frühe Einbeziehung der Eltern in die Unterstützte Kommunikation.

Um eine geeignete Art der Informationsvermittlung zu finden und den Inhalt der Informationen möglichst adäquat zu vermitteln, werden bei dieser Masterarbeit folgende zwei Fragestellungen berücksichtigt und angegangen:

1. *Welche Informationen und Materialien im Bereich Unterstützte Kommunikation brauchen Eltern oder Erziehungsberechtigte, um das Kind in seiner Entwicklung der Kommunikation adäquat unterstützen zu können?*
2. *Wie können Eltern oder Erziehungsberechtigte Zugang zu Informationen und Materialien erhalten, damit sie das Kind in der Kommunikation unterstützen können?*

Um Informationen für Eltern und Bezugspersonen zugänglicher und verständlicher zu machen, wird Informationsmaterial erstellt. Dieses kann von der Schulischen Heilpädagogin oder anderen Fachpersonen bei Elterngesprächen oder Beratungen eingesetzt werden, um Inhalte gezielt zu erklären und den Eltern einfacher mitzugeben.

Das Informationsmaterial soll so konzipiert sein, dass kurze Informationen als physisches Material in Form von Informationskarten und -broschüren verfügbar sind und nach Hause mitgegeben werden können. Weitergehende Informationen sollen als Download zur Verfügung stehen und der Zugang beispielsweise mit einem QR-Code auf der Informationskarte einfach möglich sein. Je nach Situation sollte die Möglichkeit bestehen, dass die online verfügbaren Informationen von der beratenden Person auch ausgedruckt werden können und so noch niederschwelliger den Eltern oder Bezugspersonen zur Verfügung gestellt werden können.

Der Einsatz und weiterführende Schritte zur Umsetzung werden im Ausblick thematisiert und sind nicht Teil der Entwicklungsarbeit. Im Rahmen dieser Masterarbeit wird, passend zum Informationsmaterial, ein theoretischer Überblick zu verschiedenen Themenbereichen der Unterstützten Kommunikation geschaffen. Der Schwerpunkt liegt basierend auf den Ergebnissen einer empirischen Umfrage auf neun Bereichen. Nach der theoretischen Auseinandersetzung werden unter Einbezug von Ergebnissen der Umfrage verschiedene Broschüren und Karten für das Informationsmaterial aufbereitet und hergestellt. Aufgrund der Breite des Themas liegt der Fokus auf den wichtigsten Themenbereichen. Die Karten und Informationsbroschüren sollten so konzipiert, dass die Sammlung kontinuierlich erweitert werden kann.

4 Theoretische Auseinandersetzung

Diese theoretische Auseinandersetzung bietet die Grundlage für die Erarbeitung des Informationsmaterials für Eltern und Bezugspersonen von unterstütztes kommunizierenden Kindern.

4.1 Was ist Unterstützte Kommunikation?

Jedes Kind kommt mit dem Bedürfnis zur Welt, sich mitzuteilen, wahrgenommen und verstanden zu werden. Gleichzeitig bringt jedes Kind von Geburt an grundlegende Fähigkeiten mit, um Kommunikation zu entwickeln. Damit diese Fähigkeiten wachsen und sich entfalten können, braucht es eine förderliche Umgebung: feinfühligere Bezugspersonen, die aufmerksam auf Signale reagieren, sowie unterstützende Lebensbedingungen, die kindliche Entwicklung ermöglichen und anregen (Wilken, 2020, S. 9). Kommunikation ist ein menschliches Grundbedürfnis – sie ist der Schlüssel zu Beziehung, Selbstwirksamkeit und gesellschaftlicher Teilhabe. Kinder, die sich nicht oder nur unzureichend über Lautsprache ausdrücken können, sind in ihrer sozialen Interaktion und aktiven Mitbestimmung oftmals stark eingeschränkt (ebd., S. 9f).

Die Unterstützte Kommunikation setzt hier an: Sie umfasst sämtliche Massnahmen, die für Menschen mit Beeinträchtigungen in der Kommunikation die Verständigung und Mitbestimmung verbessern. Unterstützte Kommunikation hat das Ziel, Menschen alternative und ergänzende Möglichkeiten zu bieten, um sich auszudrücken, zu verstehen und verstanden zu werden. Der Begriff „Unterstützte Kommunikation“ ist im deutschsprachigen Raum gebräuchlich. International, insbesondere im englischsprachigen Raum, wird der Fachbegriff *augmentative and alternative communication* (AAC) verwendet (Braun, 2020, S.19). Beide Begriffe bezeichnen ein umfassendes Konzept, das sich an Menschen richtet, die sich nicht, noch nicht oder nicht mehr lautsprachlich verständlich ausdrücken können. Unterstützte Kommunikation bedeutet jedoch nicht, dass Lautsprache ersetzt oder verhindert wird – im Gegenteil: Sie ergänzt und erweitert die bestehenden Kommunikationsmöglichkeiten, schafft Zugang zur Sprache und eröffnet neue Wege des Ausdrucks. Dabei wird zwischen körpereigenen Kommunikationsformen (z. B. Mimik, Gestik, Gebärden, Blickbewegungen) und nicht-körpereigenen Hilfsmitteln, wie Symbolkarten, Kommunikationsbüchern oder elektronischen Kommunikationshilfen unterschieden (ebd., S. 24ff). Entscheidend ist, dass jede Person ein individuell angepasstes Kommunikationssystem erhält, das ihren Bedürfnissen, Fähigkeiten und Lebenssituationen entspricht. Ein zentraler Leitgedanke in der Unterstützten Kommunikation ist somit die multimodale Kommunikation. Sie verfolgt den Anspruch, sämtliche verfügbaren Möglichkeiten der Verständigung zu nutzen, um Menschen mit unzureichender verbaler Sprache ein möglichst umfassendes Kommunikationssystem zur Verfügung zu stellen (Braun, 2020, S. 24ff).

Dabei wird Kommunikation nicht auf eine bestimmte Methode reduziert, sondern vielfältige Ausdrucksformen werden miteinander kombiniert, um eine optimale Verständigung zu ermöglichen.

Historisch betrachtet wurde Menschen mit kognitiver oder mehrfacher Beeinträchtigung lange Zeit die Fähigkeit zur Kommunikation abgesprochen, insbesondere dann, wenn sie nicht über verständliche Lautsprache verfügten. Erst mit dem Aufkommen der Unterstützten Kommunikation in den 1980er Jahren setzte sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass jedes Verhalten potenziell kommunikativ ist und auch Menschen mit schweren Beeinträchtigungen ein Recht auf Verständigung und Kommunikation haben (Wilken, 2020, S. 10f). Während früher vor allem schulische Lernziele im Vordergrund standen, rückte später eine lebensweltorientierte Perspektive in den Fokus, die auf umfassende Teilhabe und individuelle Entwicklung abzielt (ebd., S. 11). Daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit, Unterstützte Kommunikation nicht erst im Schulalter einzuführen, sondern bereits frühzeitig im häuslichen Umfeld zu verankern. Früh begonnene Förderung kann die sozial-emotionale und sprachliche Entwicklung gezielt unterstützen und präventiv wirken.

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die Umsetzung von Unterstützter Kommunikation häufig an strukturellen Bedingungen scheitert. Pädagogische Fachpersonen wie auch Eltern verfügen oftmals nicht über die notwendigen Kenntnisse oder Ressourcen, um Kommunikationsentwicklungen angemessen zu begleiten (ebd., S. 11f). Zeit im Alltag, fachliche Weiterbildung und unterstützende Materialien sind entscheidende Faktoren, um Unterstützte Kommunikation sinnvoll und wirksam im Lebensumfeld eines Kindes zu verankern.

4.1.1 Entstehung von Unterstützter Kommunikation

Seit den 1970er Jahren wurde immer wieder in Zeitschriften, lokalen Medien oder auf Kongressen über erfolgreiche Interventionen bei Menschen mit unzureichender Lautsprache berichtet. Die ersten *International Conferences on Nonspeech Communication* fanden 1980 und 1982 in Toronto statt. 1983 wurde die *International Society for Augmentative and Alternative Communication* (ISAAC) ins Leben gerufen, die bereits 1985 die Fachzeitschrift «AAC – Augmentative and Alternative Communication» publizierte. Die Gesellschaft hatte zu dieser Zeit 1998 Mitglieder:innen aus 50 verschiedenen Ländern (Wachsmuth, 2020, S. 77).

Ende der 1980er Jahre lernte Ursula Braun, eine deutsche Sonderpädagogin für Schüler:innen mit Körperbehinderungen, die Methoden der AAC in den USA kennen. Die Ideen importierte sie nach Deutschland und übersetzte mit Kolleg:innen den Begriff der *Augmentative and Alternative Communication* mit «Unterstützte Kommunikation» (ebd., S. 77f). 1990 gründeten sie die deutschsprachige Sektion der ISAAC, was wesentlich zur Verbreitung der neuen Ansätze beitrug (Braun, 2020, S.19). 2014 löste sich die deutschsprachige Sektion von der

ISAAC und nannte sich um in «Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V.». Diese zählt zurzeit ca. 2050 Mitglieder:innen im deutschsprachigen Raum (Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V., 2025a; Wachsmuth, 2020, S. 78). Die Vernetzung im deutschsprachigen Raum hilft, neue Methoden und Erkenntnisse zu entwickeln und zu verbreiten, so werden Bestrebungen verschiedener Fachleute gebündelt und vorangetrieben. Die Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation organisiert seit 1992 alle zwei Jahre den UK-Kongress, der von bis zu 1000 Fachleuten sowie direkt oder indirekt Betroffenen besucht wird (Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V., 2025b). Diese tragen entscheidend zur Verbreitung und Verbesserung von Unterstützter Kommunikation bei (Wachsmuth, 2020, S. 78).

Die ersten Personen, welche mit Hilfsmitteln der Unterstützten Kommunikation versorgt wurden, hatten fortschreitende neurologische Erkrankungen oder traumatisch bedingte Lautsprachverluste, aber keine Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten. Auch Schüler:innen mit Cerebralparese, für welche ein Ersatz zum Schreiben gesucht wurde, hatte meist kaum kognitive Einschränkungen. Intelligenz galt also zunächst als Voraussetzung für eine Förderung der kommunikativen Fähigkeiten. Mit der Zeit erweiterte sich der Kreis der Nutzenden auf Personen, die (noch) nicht lesen und schreiben konnten (ebd.).

Auch die Forschung zum Thema Unterstützte Kommunikation gewann in den letzten Jahren an grosser Relevanz. Gerade die Forschungen zum Kern- und Randvokabular von Gail van Tatenhove in den USA und Jens Boenisch und Stefanie Sachse in Deutschland haben einen enormen Einfluss auf die Entwicklung und Forschung von Unterstützter Kommunikation (ebd., S. 79).

Mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht für *alle* Schüler und Schülerinnen, somit auch Schüler:innen mit schwersten Behinderungen, trat die Unterstützte Kommunikation stärker in das Bewusstsein der Pädagogik. Da Sonderpädagog:innen die Ersten waren, welche Unterstützte Kommunikation anwendeten, konnten sich die Methoden zunächst in Förderschulen etablieren. Inzwischen ist die Unterstützte Kommunikation in vielen Schulen und Förderinstitutionen verankert und ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit. Universitäten und Fachhochschulen lehren zunehmend Inhalte der Unterstützten Kommunikation und tragen so dazu bei, dass das UK-Konzept verbreitet und verbreitert wird (ebd.). Immer mehr wird auch der vorschulische Bereich mit einbezogen.

Einen bedeutsamen Aufschwung hat die Unterstützte Kommunikation durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention erhalten. Besonders in Artikel 21 (UNO, 2014, Art. 21, S. 13f) wird festgehalten, dass der Staat verpflichtet ist, allen Menschen die Hilfen zur Verfügung zu stellen, welche sie für ihre Kommunikation benötigen. Sie bildet die rechtliche Grundlage dafür, Unterstützte Kommunikation in sämtlichen Lebensbereichen verbindlich einzuführen und umzusetzen (Wachsmuth, 2020, S. 79).

4.2 Nutzende der Unterstützten Kommunikation

UK-Nutzende können auf verschiedene Arten unterschieden und in Gruppen eingeteilt werden:

Zum einen kann eine Einteilung mittels der *Funktionen*, welche UK-Massnahmen für die Nutzenden innehaben, geschehen. Tetzchner und Martinsen (2000, S. 79ff) unterscheiden hierbei zwischen drei Gruppen. Die UK-Nutzenden werden den Gruppen danach zugeordnet, ob die UK-Massnahmen eine *sprachunterstützende*, *sprachanbahnende* oder *spracheretzende* Funktion haben. Die Übergänge sind hierbei fließend (Appelbaum, 2016, 33f).

Im Gegenzug zu der Einteilung nach Funktion und Nutzen der Unterstützten Kommunikation teilen andere Fachleute die UK-Nutzenden aufgrund ihrer *Kompetenzen* in Gruppen ein. Beispielsweise nutzt Weid-Goldschmidt (2013, S. 11ff) die Kompetenzorientierung und stellt sie in den Mittelpunkt ihrer Beschreibung der Zielgruppen. Sie unterscheidet zwischen 4 Gruppen: (1) Menschen, die präintentional kommunizieren, (2) Menschen, die präsymbolisch kommunizieren, (3) Menschen die symbolisch kommunizieren und (4) Menschen, die altersgemäss symbolisch kommunizieren (Braun, 2020, S. 21f). Die Gruppen sind abgeleitet von Kommunikations- und Sprachkompetenzen aus der allgemeinen Sprachentwicklung (Appelbaum, 2016, S. 34).

Abbildung 1: Zielgruppen nach Weid-Goldschmidt (2013, S. 11ff)

Menschen, die zur ersten Gruppe gehören, kommunizieren auf präintentionaler Ebene. Dies bedeutet, dass der Austausch hauptsächlich über körpernahe Sinne erfolgt (Appelbaum, 2016, S. 35). Ihre Fähigkeit, sich selbst und ihre Umwelt bewusst wahrzunehmen, ist stark eingeschränkt oder kaum vorhanden. Die von ihnen ausgesendeten Signale sind oft schwer erkennbar und zu interpretieren – sofern sie überhaupt als solche wahrgenommen werden. Zudem reagieren sie auf Signale oder Angebote von Kommunikationspartnern meist nicht in einer unmittelbar nachvollziehbaren Weise (Weid-Goldschmidt, 2013, S. 31).

Personen der zweiten Gruppe verfügen über grundlegende kommunikative Fähigkeiten, das heisst, sie kommunizieren präsymbolisch (Appelbaum, 2016, S. 36). Sie sind in der Lage, gemeinsame Aufmerksamkeit herzustellen (beispielsweise durch Blickkontakt, Gesten oder Triangulierungsfähigkeit). Ihre Kommunikation erfolgt gezielt, bleibt jedoch auf einer

vorsymbolischen Ebene. Das bedeutet, dass sie das Symbolsystem der Sprache, insbesondere die Lautsprache, kaum oder nur in Ansätzen verstehen. Konzepte und Begriffe können sie höchstens ansatzweise erfassen, etwa durch Schlüsselwörter, die mit unterstützenden gestischen Hinweisen kombiniert werden, insbesondere in vertrauten Situationen. Der Austausch mit ihnen konzentriert sich hauptsächlich auf Inhalte, die im Hier und Jetzt relevant sind (Weid-Golschmidt, 2013, 45). Für diese Gruppe bietet es sich an, die lautsprachunterstützenden Gebärden (LUG), welche im Kapitel 4.7.1 genauer beschrieben werden, zu nutzen (Appelbaum, 2016, S. 36).

Menschen der dritten Gruppe verfügen über eine innere Sprache und damit über verbal-symbolische Kompetenzen. Sie könnten sich ausdrücken, wenn ihnen die passenden Mittel zur Verfügung stünden (Appelbaum 2016, S. 37). Das Ja/Nein-Konzept ist bei ihnen vollständig vorhanden, und sie können gehörte Lautsprache oder andere bedeutungstragende Symbole mit Vorstellungen und Sprachstrukturen verknüpfen. Ihre lautsprachlichen Fähigkeiten sind jedoch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Zu dieser Gruppe gehören Personen mit motorischen, sensorischen und/oder wahrnehmungsverarbeitenden oder sprachspezifischen Beeinträchtigungen. Diese sprachlichen oder kognitiven Einschränkungen können zudem dazu führen, dass ihre sprachlichen Inhalte nicht dem entsprechen, was Gleichaltrige verstehen oder ausdrücken würden (Weid-Goldschmidt, 2013, S. 62).

Die vierte Gruppe umfasst sowohl Menschen, die seit ihrer Geburt in ihrer Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt sind, als auch jene, die diese Fähigkeiten erst später verloren haben. Trotz dieser Einschränkungen verfügen sie in der Regel über altersgerechte kommunikative und kognitive Fähigkeiten. Mit passenden Hilfsmitteln sind sie in der Lage, adäquat zu kommunizieren und sich verständlich auszudrücken (Appelbaum, 2016, S. 38; Weid-Goldschmidt, 2013, S. 29).

Diese Arbeit folgt dem kompetenzorientierten Ansatz.

4.3 Sprachentwicklung unterstützt kommunizierender Kinder

Zwischenmenschliche Kommunikation ist ab der Geburt zentral für die Entwicklung eines Kindes und seine Lebensqualität. Sprache sowie sozial-kognitive Fähigkeiten – wie das Lernen am Modell – spielen dabei eine zentrale Rolle (Nonn, 2020, S. 91). Der Erwerb der Muttersprache erfolgt meist unabhängig von sozialen und kulturellen Unterschieden, jedoch in individuell unterschiedlichem Tempo (Szagun, 2016, S. 17, 20). Gleichzeitig ist ein Kind auf sprachliche Anregung und Interaktion mit seinen Bezugspersonen angewiesen. Es hört täglich etwa 6000 Wörter von diesen – ein sprachlich reichhaltiges Umfeld ist daher entscheidend (Nonn, 2020, S. 91). Kinder mit frühen Einschränkungen in der Kommunikations- und Sprachentwicklung

sind in ihrer sozialen Teilhabe und allgemeinen Entwicklung besonders gefährdet (Sarimski, 2020, S. 411ff).

Wie Kinder Sprache erlernen, wurde in verschiedenen theoretischen Ansätzen beschrieben. Besonders bekannt sind hier der interaktionistische Ansatz von Bruner (2002) und der sozial-pragmatische Ansatz von Tomasello (2009). Beide betonen die zentrale Rolle sozialer Interaktionen im Erwerb sprachlicher Fähigkeiten. Sprache wird demnach nicht isoliert gelernt, sondern eingebettet in alltägliche, wiederkehrende Situationen wie Essen, Spielen oder Wickeln, in denen Kinder mit vertrauten Bezugspersonen kommunizieren (Nonn, 2020, S. 92).

Der Spracherwerb wird einerseits durch die kognitiven Verarbeitungsfähigkeiten des Kindes beeinflusst, andererseits durch die Qualität sprachlicher Interaktionen mit Bezugspersonen. Diese Faktoren stehen in wechselseitiger Beziehung – mit besonderen Herausforderungen bei Kindern mit Beeinträchtigungen. Die Entwicklung intentionaler Kommunikation ist hierbei zentral (Sarimski, 2009, S. 63, 155). Kinder mit Einschränkungen zeigen oft weniger initiativ-kommunikatives Verhalten, was dazu führen kann, dass Bezugspersonen seltener responsiv reagieren. Dadurch verringert sich der sprachliche Input, der jedoch für die weitere Entwicklung essenziell wäre (Nonn, 2020, S. 92). So entsteht ein Teufelskreis, der die Sprachentwicklung zusätzlich hemmt. Interventionsprogramme, die ein kommunikationsreiches Umfeld schaffen und Bezugspersonen stärken, können diesem entgegenwirken.

Zwischen dem 9. und 12. Lebensmonat entwickelt sich der sogenannte trianguläre Blickkontakt, bei dem ein Kind seine Aufmerksamkeit zwischen einem Objekt und einer Bezugsperson teilt (Bockmann, S. Sachse & Buschmann, 2020, S. 13). Diese Fähigkeit ist bedeutsam für Wortschatzerwerb und Grammatikentwicklung (vgl. Nonn, 2014). Bei Kindern mit Entwicklungsstörungen tritt dieser Blickkontakt seltener oder in veränderter Form auf. Wichtige kommunikative Momente, in denen Eltern sprachlich reagieren könnten, gehen verloren. Stattdessen erfolgt oft eine direktere, körperorientierte Ansprache. Unterstützt werden kann die gemeinsame Aufmerksamkeit durch Strategien wie erwartungsvolle Blicke, bewusstes Warten oder Blicklenkung mittels Gesten (Nonn, 2020, S. 92f).

Ein gezielter Aufbau des Wortschatzes erfolgt idealerweise durch alltagsintegrierte Kommunikation, z. B. mithilfe von Kernvokabular und Fokuswörtern (Kapitel 4.5). Dabei ist das Modelling – also das wiederholte, unterstützte Vorleben von Kommunikation – ein zentrales Prinzip (S.K. Sachse & Willke, 2020, S. 224). Für unterstützte kommunizierende Kinder braucht es ein strukturiertes, wiederkehrendes Umfeld sowie geschulte Bezugspersonen, die Unterstützte Kommunikation einsetzen und dem Kind dadurch den Zugang zu sprachlichen Strukturen ermöglichen. Weiterführende Informationen zu Modelling sind im folgenden Kapitel 4.4 zu finden. So kann das Kind sprachliche Strukturen erleben und eigene kommunikative Kompetenzen entwickeln (Boenisch & S.K. Sachse, 2020a, S. 111).

4.4 Modelling

Wie zentral das soziale Umfeld für die Entwicklung von Sprache erscheint, verdeutlichen die interaktionsbezogene Spracherwerbtheorie von Bruner (2002) und in seiner Nachfolge das sozialpragmatische Spracherwerbsmodell von Tomasello wie bereits weiter oben beschrieben. Daraus wird klar, dass das Umfeld eines Kindes mit Sprachentwicklungsstörungen stark in den Blick gerät. Bezugspersonen können nicht einfach wie gewohnt die eigene Sprache verwenden, sondern für eine positive Sprachentwicklung des Kindes muss das Umfeld die Sprache des Kindes anwenden, in diesem Falle die Unterstützte Kommunikation. Dazu braucht es Modelling. Unter Modelling im Kontext des Spracherwerbs versteht man das begleitende Vormachen von Kommunikation mit unterstützenden Mitteln, um Sprache im Alltag sichtbar und erlebbar zu machen (Castañeda & Waigand, 2016).

Wie bereits in Kapitel 4.3 erläutert, unterscheidet sich die Sprachentwicklung bei Kindern ohne Sprachentwicklungsstörung erheblich von derjenigen bei Kindern mit einer verzögerten oder gestörten Sprachentwicklung. Ein Kind wird in der Regel mit wenigen kommunikativen Fähigkeiten geboren, doch von Beginn an ist es in Sprache eingebettet: Erwachsene und ältere Kinder sprechen mit ihm, und es hört im Alltag fortlaufend Sprache. So erhält das Kind kontinuierlich sprachlichen Input, welcher für den Erwerb der Sprache entscheidend ist (ebd., S.1).

Schätzungen zufolge hört ein Kind täglich etwa 4.000 bis 6.000 Wörter (Castañeda et al., 2017, S. 16). Bereits im ersten Lebensjahr kommen so rund 1,5 Millionen Wörter zusammen. Nach etwa einem Jahr kann das Kind oft erste Wörter sprechen („Mama“, „da“ etc.). Selbst wenn es noch nicht aktiv spricht, zweifelt niemand daran, dass es die Sprache noch erlernen wird. Diese geduldige, kontinuierliche Sprachumgebung spielt eine wesentliche Rolle in der normalen Sprachentwicklung (Castañeda und Waigand, 2016, S. 1). Also kann gesagt werden, dass Eltern mit ihren Kindern stetig selbstverständlich und spontan mit ihrem Kind sprechen; nicht nur in Übungsstunden. Ebenso wird von einem Kind mit normaler Entwicklung nicht erwartet, dass es sofort nachsprechen kann, sondern ihm wird Zeit für den Erwerb der Sprache gelassen (Castañeda et al., 2017, S. 16f). Dieses Prinzip des stetigen und spontanen Sprachinputs lässt sich auch auf Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen übertragen. Diese Kinder benötigen ebenfalls intensive, natürliche und vor allem erwartungsfreie Kommunikation, die ihnen Zeit und Raum gibt, Kompetenzen zu entwickeln. Also sollte Unterstützte Kommunikation in konkreten Alltagssituationen eingesetzt werden, wobei das Umfeld davon ausgeht, dass das Kind sich sprachlich entwickeln kann, auch wenn es noch nicht sofort aktiv Unterstützte Kommunikation benutzt (Castañeda et al., 2017, S. 18).

Also kann festgehalten werden, dass das Fachgebiet der Unterstützten Kommunikation für Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung zwar eine Vielzahl alternativer Kommunikationsmittel, darunter zum Beispiel Gebärden, Bildsymbole und elektronische Hilfsmittel bereitstellt,

doch der bloße Zugang zu diesen Hilfsmitteln nicht ausreicht. Das Umfeld spielt eine zentrale Rolle, da es dem Kind die Kommunikation aktiv vorleben und intensiv unterstützen muss (Castañeda et al., 2017, S. 11f). Unterstützt kommunizierende Kinder sind wie andere Kinder auch darauf angewiesen, dass ihnen Sprache aktiv im Alltag vorgelebt wird. Hierbei handelt es sich aber um *ihre* Sprache, also UK. Leider sehen viele dieser Kinder selten, wie ihr Umfeld UK aktiv verwendet. Das beeinträchtigt das Erlernen und Verstehen dieser Kommunikationsweise erheblich (ebd., S. 14).

Wie lebt man also Unterstützte Kommunikation vor?

Die Wichtigkeit von Modelling leuchtet schnell ein, allerdings ist die Umsetzung in der Praxis nicht mehr so einfach und besonders der Anfang ist schwer. Es braucht ein Umdenken des Umfelds: Es ist nicht damit getan, dem Kind irgendein UK-Hilfsmittel zu geben und abzuwarten, bis es damit zu kommunizieren beginnt (ebd., 2017, S. 20). Ebenfalls reicht es auch nicht, das Kind nur in möglichst spassvollen Situationen aufzufordern, UK zu nutzen. Stattdessen ist in erster Linie das Umfeld gefordert, nämlich ganz aktiv und intensiv die UK-Sprache selbst zu nutzen. Also muss das Umfeld die UK-Sprache selbst zuerst erlernen. Dies bedarf viel Zeit und Übung, wie auch das Erlernen von Fremdsprachen viel Zeit in Anspruch nimmt (ebd., 2017, S. 20). Damit das Modelling von Unterstützter Kommunikation wirklich als alltagstauglicher Begleiter funktionieren kann, können 4 Leitgedanken helfen:

Es muss nicht immer alles perfekt sein

Auch wenn in der Unterstützten Kommunikation häufig die Bedeutung von Kernvokabular hervorgehoben wird (also kurze Wörter wie «ich, du, nochmal, nicht» etc.), ist dies nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass überhaupt kommuniziert wird, dann darf es auch ein Nomen wie «Ball» oder «Auto» sein. Das Wichtige ist, dass gemeinsame Situationen zwischen dem Kind und dem Umfeld entstehen und diese kommunikativ mittels Unterstützter Kommunikation begleitet werden (ebd., S. 21).

Es wird überall und immer gemodelt – aber nicht alles

Vorwegzunehmen ist, dass der Gedanke utopisch ist, dass man mit Unterstützter Kommunikation gleich viel sprachlichen Input bieten kann wie mittels der verbalen Sprache (ebd., S. 22ff). Anders als in der Lautsprache wird nicht jedes Wort gemodelt, da dies extrem zeitintensiv wäre und vermutlich zu Überforderung führen würde. Zu Beginn sollten Wörter einzeln gemodelt. Beispielsweise bei «Schau mal ein AUTO. Das fährt SCHNELL.» nur das Wort «Auto» und «schnell». Sobald das Kind in vielen Situationen bereits einzelne Wörter benutzt, können Zwei- oder Dreiwortsätze gemodelt werden. Hierbei ist es nicht wichtig, dass diese grammatikalisch korrekt sind, da dies gerade zu Beginn viel Zeit benötigt. Also sollte beispielsweise «Hund trinken» gemodelt werden anstelle «Der Hund trinkt». Wenn das Kind bereits in Zwei- bis Dreiwortsätzen selbstständig kommuniziert, sollten längere Sätze dann neu auch

grammatikalisch korrekt gemodelt werden. Ersichtlich wird, dass das Modeln dem Kind immer einen Schritt voraus ist (Zone der nächsten Entwicklung). So kann es am Modell lernen (Castañeda et al., 2017, S. 24).

Es werden verschiedene Strategien genutzt

Hierbei sind vor allem zwei Strategien wichtig, zum einen als sprachliches Vorbild, zum anderen als sprachliche:r Dolmetscher:in. Man wird zum sprachlichen Vorbild, indem man eigene Gedanken, Wünsche und Bedürfnisse mittels Unterstützter Kommunikation äussert («Ich finde du hast das SCHÖN gemalt») (ebd., S. 25). Aber auch die Bedürfnisse, Gedanken und Wünsche des unterstütz kommunizierenden Kindes sollten mittels «Dolmetscher:in»-Funktion geäußert werden («Ich glaube du möchtest sagen: «ICH MÖCHTE FERNSEHEN») (ebd., S. 27). So kann das Kind diese Perspektive erlernen und irgendwann selbst wählen.

Modelling ist kein Unterricht, sondern Kommunikation

In der Regel wird Sprache nicht in Lernsituationen erlernt, sondern in natürlichen Umgebungen im Alltag. Es ist wichtig, dass Sprache in für das Kind bedeutenden Situationen erlebt werden kann. Zum einen eignen sich dafür spassvolle Situationen, aber auch Konfliktsituationen. Hierbei sollte vor allem auf die Perspektive des Kindes eingegangen werden: «Ich verstehe, du findest das DOOF und GEMEIN.».

Festgehalten werden kann also, dass Unterstützte Kommunikation zum einen zwar die Mittel wie Gebärden, Bildsymbole oder elektronische Kommunikationshilfen bietet, dass aber mittels Modelling diese Hilfsmittel verwendet, vorgelebt und vorgezeigt werden müssen, damit Kommunikation entsteht und die Mittel auch aktiv genutzt werden können (Castañeda et al., 2017, S. 90).

4.5 Kernvokabular und Fokuswörter

Ein zentrales Ziel Unterstützter Kommunikation ist es, Menschen mit eingeschränkter Lautsprache eine möglichst funktionale und alltagsnahe Kommunikationskompetenz zu ermöglichen. Die Konzepte des Kernvokabulars und der Fokuswörter (Boenisch & S.K. Sachse, 2020a; S.K. Sachse & Willke, 2020) bilden dabei eine wesentliche Grundlage. Beide Ansätze zielen auf die systematische Erweiterung eines sprachlich bedeutsamen und tatsächlich verwendbaren Wortschatzes ab – mit besonderem Augenmerk auf den kommunikativen Alltag.

4.5.1 Kernvokabular

Das sogenannte Kernvokabular umfasst die etwa 200 am häufigsten verwendeten Wörter einer Sprache. Diese Wörter machen rund 80 % des alltäglichen Sprachgebrauchs aus und bestehen überwiegend aus Funktionswörtern wie Pronomen, Hilfsverben, Konjunktionen oder Präpositionen. Inhaltswörter wie Nomen oder Adjektive treten vergleichsweise selten auf

(Boenisch & S.K. Sachse, 2020a, S. 109f). Das Kernvokabular ist situationsunabhängig verwendbar und bleibt weitgehend konstant – unabhängig von Alter, Kontext, Sprache oder Vorhandensein einer Behinderung (ebd.).

Sprachanalysen zeigten, dass Kinder mit und ohne Behinderung nahezu identische Wortlisten von häufig genutzten Wörtern nutzen. Gerade diese häufig gebrauchten Wörter ermöglichen es, mit einem kleinen Vokabular in unterschiedlichen Situationen zu kommunizieren (ebd., S. 110f). Für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen oder komplexer Behinderung ist ein solcher alltagsrelevanter Wortschatz besonders wichtig, da er einfache und flexible Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet – auch mit wenigen Worten.

Abbildung 2: Wortschatz im Sprachgebrauch (vgl. Boenisch & S.K. Sachse, 2020a, S.110)

4.5.2 Fokuswörter

Während das Kernvokabular als inhaltliche Grundlage dient, zeigt das Konzept der Fokuswörter, wie dieser Wortschatz gezielt und alltagsintegriert aufgebaut werden kann. Das Fokuswörterkonzept basiert auf einem strukturierten Förderplan mit 100 Zielwörtern, unterteilt in sogenannte Fokuswörterreihen. Jeweils 4–5 Wörter werden über sechs Wochen hinweg gezielt von allen Bezugspersonen in der Kommunikationsform des Kindes modelliert – also sichtbar mitverwendet (S.K. Sachse & Willke, 2019, S. 224-227). Dabei geht es nicht um ein Training, sondern um echte Kommunikation in Alltagssituationen, die das Kind zum Mitmachen einladen – ganz im Sinne des Modellings. Hierbei ist es wichtig, dass möglichst alle Bezugspersonen informiert darüber sind, welche Fokuswörter gerade besonders gemodelt werden. Wichtig ist ebenfalls, dass die sogenannte 6-Wochen-Regel eingehalten wird. Diese besagt, dass Fokuswörter über einen Zeitraum von sechs Wochen hinweg konsequent gemodelt werden – unabhängig davon, ob der UK-Nutzer sie bereits aktiv einsetzt. Erst im Anschluss erfolgt eine Evaluation, um zu entscheiden, ob dieselbe Fokuswörterreihe nochmals behalten wird oder eine neue eingeführt wird (S.K. Sachse & Willke, 2020, S. 230). Der begrenzte Umfang pro Phase erleichtert das Modelling – insbesondere für Bezugspersonen, die noch wenig Erfahrung mit Unterstützter Kommunikation haben. Die enge Verknüpfung zum Kernvokabular wird dabei bewusst angestrebt (ebd., S. 228).

Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen oder anderen Beeinträchtigungen profitieren besonders von einem strukturierten, konsistenten Wortschatzangebot. Da sie häufig weniger initiativ kommunizieren und in Interaktionen passiver sind (Sarimski, 2020, S. 412), ist es umso wichtiger, dass Bezugspersonen alltagsintegrierte Sprachanlässe schaffen und sprachlich modellieren (S.K. Sachse & Willke, 2020, S. 231). Hier bieten Fokuswörter und Kernvokabular einen doppelten Nutzen: Sie entlasten die Bezugspersonen durch klare Orientierung – und eröffnen dem Kind alltagsnahe kommunikative Teilhabe, selbst bei geringem aktivem Sprachvermögen.

4.6 Kommunikationsformen

In der Unterstützten Kommunikation kommen verschiedene Methoden und Formen zum Einsatz, die entweder die Lautsprache ersetzen oder ergänzen. Man unterscheidet dabei zwischen körpereigenen und externen Kommunikationsformen. Körpereigene Kommunikationsformen beziehen sich auf all jene, die ohne den Einsatz von zusätzlichen Hilfsmitteln genutzt werden können. Im Gegensatz dazu erfordern externe Kommunikationsformen den Einsatz von Hilfsmitteln, die sowohl elektronisch als auch nicht-elektronisch sein können. In der Praxis erweist sich die ausschliessliche Nutzung einer einzigen Kommunikationsform meist als wenig effektiv. Stattdessen ist es notwendig, je nach Situation, Kommunikationspartner und Zweck mehrere unterschiedliche Kommunikationsformen zu kombinieren. Dieses Konzept wird als multimodales Kommunikationssystem bezeichnet (Braun, 2020, S. 24):

Abbildung 3: Multimodales Kommunikationssystem (vgl. Braun, 2020; eig. Darstellung)

Jede Kommunikationsform bringt eigene Vor- und Nachteile mit sich. Durch die Kombination unterschiedlicher Methoden können die Schwächen einer einzelnen Form ausgeglichen werden. Beispielsweise sind Gesten und Gebärden schnell und jederzeit einsetzbar, allerdings nur für vertraute Gesprächspartner verständlich (Braun, 2020, S. 25f). Für die Kommunikation mit unbekanntem Personen ist daher oft eine elektronische Kommunikationshilfe mit Sprachausgabe notwendig, die auch für Aussenstehende leicht verständlich ist. Allerdings dauert das Zusammenstellen von Aussagen mit elektronischen Hilfsmitteln länger, was einen Nachteil darstellt (ebd., S. 26).

Die Wahl der passenden Kommunikationsform hängt von verschiedenen Faktoren ab. Je nach Situation, Gesprächspartner und Kommunikationsziel kann eine andere Methode sinnvoll sein. Erfahrene Nutzer:innen der Unterstützten Kommunikation wählen oft bewusst unterschiedliche Formen, abhängig von den Gegebenheiten (ebd.). Daher ist es wichtig, dass UK-Nutzer:innen von Anfang an eine Vielzahl von Kommunikationsformen zur Verfügung gestellt wird, damit sie in allen Bereichen Kompetenzen entwickeln können (ebd., S. 24ff).

4.7 Kommunikationsformen und -hilfen

Folgend werden verschiedene Kommunikationsformen und externe Kommunikationshilfen vorgestellt, die beim multimodalen Kommunikationssystem zum Einsatz kommen.

4.7.1 Körpereigene Kommunikation

Basale Kommunikationsformen

Basale Kommunikationsformen basieren auf der Körperlichkeit einer Person und ermöglichen erste kommunikative Erfahrungen, insbesondere für Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen. Dabei geht es in erster Linie darum, kommunikative Prozesse und Situationen als solche zu erkennen und sich wahrgenommen zu fühlen, also Selbstwirksamkeit zu erleben. Konzepte wie Basale Stimulation, Basale Kommunikation oder Intensive Interaction setzen voraussetzungslos an körperlichen Ausdrucksformen an, um Wahrnehmung, Selbstwirksamkeit und Interaktion zu fördern (Braun, 2020, S.24; Wachsmuth, 2020, S. 78). Durch die bewusste Interpretation basaler Äusserungen wie Körperhaltung oder Blickbewegungen kann Kommunikation angeregt werden. Über wiederholte Reaktionen entsteht ein Ursache-Wirkungs-Verständnis, wodurch Menschen lernen, gezielt zu kommunizieren (Wachsmuth, 2020, S. 78).

Nebst den basalen Kommunikationsformen werden in der Unterstützten Kommunikation auch Gesten, Gebärden und schriftsprachbasierte Formen wie das Kopfalphabet oder Lormen verstanden (Braun, 2020, S. 24; Trissia, Geck & Tüscher, 2020, S. 126). Aufgrund der Relevanz für das Informationsmaterial wird im Folgenden vertieft auf die Gebärden eingegangen.

Lautsprachunterstützende Gebärden

Die Gebärdensprache ist wie gesprochene Landessprachen weltweit unterschiedlich. In der Schweiz gibt es drei verschiedene Gebärdensprachen: Deutschschweizerische (DSGS), Französische (LSF) und Italienische Gebärdensprache (LIS). Darüber hinaus gibt es innerhalb der Deutschschweiz fünf Dialekte: Zürich, Bern, Basel, Luzern und St. Gallen. Gebärdensprachnutzer:innen verständigen sich über Sprachgrenzen hinweg mit der «Verkehrssprache» International Sign Language (ISL) (Schweizerischer Hörbehindertenverband sonos, 2025). Nebst der offiziellen Gebärdensprache gibt es auch die Lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG) und die Lautsprachunterstützenden Gebärden (LUG) (Appelbaum, 2016, S. 47-54).

Bei den Schweizer Gebärdensprachen (DSGS, LSF und LIS) bildet die Lautsprache nicht die Basis. Bei diesen Gebärdensprachen wird in der Regel ohne Lautsprache gebärdet und eine eigene Satzstellung mit eigenen grammatischen Regeln herrscht vor (Rudolph, 2022, S. 33). Die Kantone Zürich, Genf, Tessin und Neuchâtel haben die Gebärdensprachen in ihrer Verfassung bzw. im Gesetz anerkannt. Der Bund hat die Anerkennung der Gebärdensprachen bisher noch nicht umgesetzt (Schweizerischer Gehörlosenbund, 2025). Bei der LBG wird die Struktur und der Aufbau der Lautsprache als Grundlage genutzt. Jedem Wort der Lautsprache wird demnach parallel eine Gebärde zugeordnet.

In der Unterstützten Kommunikation werden Gebärden meist lautsprachunterstützend (LUG) eingesetzt. Dabei wird nicht jedes einzelne Wort gebärdet, sondern lediglich die zentralen Begriffe der gesprochenen Sprache, um die Botschaft visuell zu verstärken. Der Schwerpunkt liegt auf den bedeutungstragenden Wörtern und nicht auf der grammatikalischen Struktur. Dies berücksichtigt die langsamere Verarbeitungsgeschwindigkeit von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Bei einem Satz wie „Die Katze springt auf den Tisch“ würden beispielsweise nur die Schlüsselwörter „Katze“ und „Tisch“ gebärdet werden. Alternativ könnten auch „springen“ und „auf“ als Schlüsselwörter dienen, oder nur „Tisch“. Welche Wörter als Schlüsselwörter gelten, wird individuell und situationsabhängig festgelegt (Rudolph, 2022, S. 33).

Lautsprachunterstützende Gebärden (LUG) haben sich in der Unterstützten Kommunikation weitgehend etabliert. Darunter werden Ergänzungen einer lautsprachlichen Äusserung durch ein gebärdetes Schlüsselwort gemeint (Appelbaum & Schäfer, 2020, S. 117). Auf diese Weise wird neben dem auditiven zunehmend auch der visuell-gestische Kanal als weiterer Zugang zur Kommunikation genutzt. Lautsprachunterstützende Gebärden haben den Vorteil, dass sie für Menschen verschiedener Altersgruppen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen und Bedürfnissen gleichermassen gut geeignet sind und als körpereigene Kommunikationsform immer zur Verfügung stehen (Braun, 2000, S. 7).

Forschungsergebnisse zeigen, dass Gebärden gerade bei Kindern mit Trisomie 21 zu einem der lexikalischen Fähigkeiten, aber auch die Kommunikation und damit einhergehend das

Sozialverhalten positiv beeinflusst werden konnten (Appelbaum & Schäfer, 2020, S. 117). Weitere Untersuchungen belegen, dass auch Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung oder allgemeinen Entwicklungsverzögerungen von lautsprachbegleitenden Gebärden profitieren, sowohl in ihrer linguistischen als auch kommunikativen und lautsprachlichen Entwicklung (ebd.). Im deutschsprachigen Bereich gibt es bislang noch keine kontrollierten Langzeitstudien, welche den positiven Einfluss der LUG auf die Sprachentwicklung bestätigen. Aufgrund von Beobachtungen und Elternbefragungen kann aber davon ausgegangen werden, dass Gebärden bei der Kommunikationsförderung und der Erweiterung des expressiven Wortschatzes hilfreich sind und die kommunikativen Fähigkeiten von unterstützten kommunizierenden Menschen effektiv und nachhaltig gefördert werden können (ebd., S. 117-118).

Gebärden gehörten zu den ersten Kommunikationsformen, welche in der Literatur der Unterstützten Kommunikation beschrieben wurden. Etta Wilken entwickelte 1999 die „Gebärdenunterstützte Kommunikation“ (GuK) ursprünglich zur Frühförderung von Kindern mit Trisomie 21. Heutzutage wird diese Methode auch erfolgreich bei Kindern mit anderen Sprachentwicklungsstörungen eingesetzt (Wachsmuth, 2020, S. 75). GuK kombiniert grafische Darstellungen, meist von Gegenständen, mit den entsprechenden Gebärden (Wachsmuth, 2020, S. 75; Appelbaum & Schäfer, 2020, S. 118). Neben GuK entstanden in den 1990er und 2000er Jahren einige Gebärdensammlungen, welche allerdings teilweise sehr verschieden und untereinander nicht kompatibel sind. In der Schweiz setzte sich die Gebärdensammlung PORTA durch, welche nach einer Fusion von Anita Portmann und der Stiftung Tanne 2015 entstand (Camenisch, 2022, S. 38).

Nebst den lautsprachunterstützenden Gebärden gibt es für Menschen mit einer Hör- und Sehbeeinträchtigung die Möglichkeit, taktile Gebärden einzusetzen. Hierbei werden die Gebärden am Körper der spürenden Person ausgeführt. So können die Gebärden zusätzlich taktil erfahren werden (Appelbaum & Schäfer, 2020, S. 120; Trissia et al., 2020, S. 126, 128).

4.7.2 Nicht-elektronische Kommunikationshilfen

Grafische Symbole

Unter dem Begriff Symbol wird allgemein ein Zeichen verstanden, was für etwas bestimmtes steht. Dies können gesprochene Wörter, ein akustisches Zeichen, greifbare Objekte oder visuelle Zeichen wie Gebärden sein. Mit grafischen Symbolen sind vereinfachte Darstellungen gemeint, welches auf das Wesentliche reduziert sind. Durch den Verzicht auf Details wird die Interpretation des Zeichens in seiner allgemeinen Bedeutung vereinfacht. Wenn in der Unterstützten Kommunikation von Symbolen gesprochen wird, so ist meist von grafischen Symbolen die Rede (Fröhlich, 2020, S. 240).

Bei grafischen Symbolen wird zwischen drei Kategorien unterschieden: den *transparenten*, *opaken* und *transluzenten* Symbolen (Tetzchner & Martinsen, 2000, S. 224ff; zitiert nach Fröhlich, 2020, S. 240).

Transparente Symbole sind konkret und bildhaft. Sie können direkt verstanden werden. Abstrakte Begriffe können hingegen nicht transparent dargestellt werden. Die Bedeutung muss erlernt werden. Dazwischen gibt es noch die transluzenten Symbole. Diese können durch Ableitungen von anderen Symbolen oder durch Erklärungen entschlüsselt werden (Fröhlich, 2020, S. 240).

Abbildung 4: Kategorien grafischer Symbole (vgl. Fröhlich, 2020, S. 240; eig. Darstellung)

Es gibt verschiedene Symbolsysteme, welche eine begrenzte Anzahl an Grundelemente enthalten. Kombiniert können diese aber eine unbegrenzte Menge an Symbolen bilden (Fröhlich, 2020, S. 241).

Als Begründer der Kommunikation mit grafischen Symbolen kann Charles Bliss genannt werden (Wachsmuth, 2020, S. 75). Die Bliss-Symbole weisen im Gegensatz zu den meisten heute verwendeten Sammlungen grammatikalische Funktionen auf. Bei ihrem Einsatz wurde aber erkannt, dass sie oft nicht intuitiv erschliessbar, sondern relativ abstrakt sind. (ebd.). Aufgrund ihrer Komplexität werden sie heute kaum noch genutzt (Fröhlich, 2020, S. 241). Es erschien daher sinnvoller, bei Kindern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung mit ikonischen Darstellungen zu arbeiten (Wachsmuth, 2020, S. 75f). 1989 wurde das bekannte Softwareprogramm «Boardmaker» veröffentlicht, welches die Arbeit mit grafischen Symbolen deutlich vereinfachte. Lange waren die PCS (Picture Communication Symbols), welche mit dem Softwareprogramm verkauft wurden, die vorwiegend eingesetzte Symbolsammlung im deutschsprachigen Raum (Fröhlich, 2020, S. 241). Im deutschsprachigen Raum sind inzwischen METACOM-Symbole mit der dazugehörigen Software MetaSearch weitverbreitet. Diese wurden von der Grafikerin Annette Kitzinger im Jahr 2000 erstellt und umfassen 2022 in der Version 9 ca. 17.000 Symbole (Wachsmuth, 2020, S. 76; Metacom, 2025). Die Symbol-Sammlung ist sehr breit und deckt die Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen ab. Da die Grafikerin in Deutschland lebt, entstehen die Symbole unter Berücksichtigung des kulturellen Kontexts und der

Einflüsse der deutschen Sprache. Die Sammlung wird kontinuierlich erweitert und umfasst auch Symbole im Bereich des Kernvokabulars, die in vielen anderen Sammlungen oft fehlen (Fröhlich, 2020, S. 241). Nebst PCS und Metacom gibt es noch weitere Symbolsammlungen wie SymbolStix, MAKATON oder Picto-Selector, welche sich aber im deutschsprachigen Raum nicht wirklich durchsetzen konnten (ebd., S. 242).

Bei der Auswahl eines Symbolsystems oder einer Symbolsammlung sollte darauf geachtet werden, dass möglichst alle im Umfeld der unterstützten kommunizierenden Person Zugriff auf die Sammlung haben. So kann ein Symbolverständnis schneller gefestigt werden, wenn der/die Nutzer:in die gleichen Symbole möglichst häufig sieht und verwendet (ebd.). Ebenfalls spielt der Umfang der Symbolsammlung eine grosse Rolle. Der Umfang sollte einen ausreichenden Wortschatz zur Verfügung stellen. Der Umfang kann aber immer mit persönlichen Fotos von Personen, Gegenständen oder Orten erweitert werden. Hierbei sollte aber darauf geachtet werden, nur das zu fotografieren, was auch wirklich gemeint ist, idealerweise vor einem neutralen Hintergrund, damit das Bild einfacher zu entschlüsseln ist (ebd.).

Bei individuell organisierten Kommunikationsbüchern ist, wie bereits in Kapitel 4.5 erwähnt, die Auswahl des Vokabulars entscheidend. Dasselbe gilt für die Auswahl der grafischen Symbole, die das Vokabular repräsentieren. Hierbei ist wichtig darauf zu achten über *was*, *wie* und *wozu* (Inhalt, Form und Funktion) die Person kommunizieren möchte. Neben dieser Berücksichtigung ist es ebenfalls hilfreich, sich den gesamten Tages- oder Wochenablauf anzuschauen. Was sind wichtige Wörter, welche die unterstützte kommunizierende Person benötigt? Mit diesen Informationen und dem Kernvokabular (vgl. Boenisch & S.K. Sachse, 2020a) kann eine passende Auswahl des Vokabulars für die grafischen Symbole getroffen werden (Fröhlich, 2020, S. 243f). Nachdem das Vokabular festgelegt wurde, geht es darum, das Vokabular zu organisieren und zu strukturieren. Dabei ist wichtig, darauf zu achten, dass die *Anordnung effektiv* und *das Vokabular übersichtlich* ist. Dies bedeutet, dass Wörter, welche häufig gebraucht werden, schnell erreichbar sein müssen. Dies beispielsweise, in dem sie auf den ersten Seiten in einem Wörterbuch oder PECS-Ordner (Picture Exchange Communication System) zu finden sind und nicht auf untergliederten Seiten. Ebenfalls wichtig ist eine verständliche Struktur. Dies erleichtert das Wiederfinden von Symbolen. Das kann beispielsweise mittels Reitern in einem Buch unterstützt werden. Die Unterteilung kann *thematisch*, *grammatikalisch* oder *pragmatisch* geschehen (ebd., S. 244). Das Vokabular muss erweiterbar sein, da der benötigte Wortschatz und die Interessen sich über die Zeit verändern. Deshalb sollte die Anordnung des Vokabulars von Anfang an auf einen grösseren Wortschatz ausgelegt sein. So können Leerfelder später aufgefüllt werden, ohne dass die ganze Struktur angepasst werden muss. Ebenfalls wichtig ist, dass das Kommunikationsbuch mobil ist und in möglichst allen

Lebenssituationen verwendet werden kann. Nur so kann sichergestellt werden, dass es möglichst häufig zum Einsatz kommt (Fröhlich, 2020, S. 244f).

Es gibt nur wenige standardisierte Kommunikationsbücher. Diese bringen den Vorteil mit sich, dass sie direkt nach dem Kauf einsetzbar sind und nicht zuerst unter Einsatz von fachlichen und technischen Kompetenzen selbst hergestellt werden müssen (ebd., S. 245). Folgend werden einige Kommunikationsbücher dargestellt:

Abbildung 5: Verschiedene standardisierte Kommunikationsbücher: Flip, ZAK, MetaTalk, komet, UKAPO (alle Active-shop, 2025a), Kölner Kommunikationsordner (Universität zu Köln, 2025)

Strukturierungshilfen

Grafische Symbole können in der Unterstützten Kommunikation zum Erreichen von zwei grundlegenden Zielen eingesetzt werden: als Ausdrucksmittel und als Hilfe zum Verständnis (Fröhlich, 2020, S. 246). Während Kommunikationsbücher in erster Linie dazu dienen, dem Kind das aktive Mitteilen von Bedürfnissen, Wünschen oder Gedanken zu ermöglichen, werden visuelle Strukturierungshilfen vor allem zur Orientierung im Alltag eingesetzt.

Für viele Kinder mit Unterstützungsbedarf im Bereich Kommunikation sind Vorhersehbarkeit, Orientierung und klare Strukturen zentrale Voraussetzungen für Teilhabe und Lernprozesse (Häußler, 2012, S. 36). Visuelle Hilfen wie Ablauf- und Tagespläne haben sich in diesem Zusammenhang als effektive Mittel bewährt. Sie schaffen Handlungssicherheit, fördern Selbstständigkeit und ermöglichen eine aktive Beteiligung an alltäglichen Abläufen (vgl. Häußler, 2012; Fröhlich, 2020, S. 247).

Je nach individueller Voraussetzung und Bedarf kann der Komplexitätsgrad solcher Hilfen variieren: Einfache Strukturierungshilfen tragen dazu bei, das Verständnis zu vergrößern, was als Nächstes passiert, wie lange eine Aktivität dauert, was danach kommt oder was anstelle einer anderen Aktivität kommt. Ebenfalls hilft es, zeitliche Strukturierungshilfen wie Timer oder Sanduhren zu nutzen, um Zeit visuell darzustellen und so das Verständnis zu erhöhen. Komplexere Strukturierungshilfen unterstützen dabei das grosse Ganze aufzufassen: was passiert heute im Verlauf des Tages, was war gestern und was kommt vielleicht Ende Woche. Dafür eignen sich Tages- und Wochenpläne.

Diese Formen der Visualisierung erleichtern das Verstehen von Handlungsfolgen, helfen bei Übergängen und tragen dazu bei, Stress und Überforderung durch Unklarheit zu reduzieren (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2019). Gerade bei Kindern im Autismus-Spektrum helfen visualisierte Ablaufpläne zur Vorbereitung von Neuem, Unbekanntem und Änderungen (Kühn & Schneider, 2009, S. 14). Dies verfolgt auch der TEACCH-Ansatz (Häußler, 2012).

Bezugs- und Übergangsobjekte

Für Kinder mit komplexen Beeinträchtigungen in der visuellen und auditiven Wahrnehmung stellen Bezugsobjekte – auch Übergangsobjekte genannt – eine zentrale Möglichkeit dar, an Kommunikation teilzuhaben. Gerade hier bietet es sich an, über taktile, konkrete Gegenstände eine alternative Zugangsweise zur Umwelt und zu kommunikativen Prozessen zu erhalten (Trissia et al., 2020, S. 126f).

Bezugsobjekte sind reale Gegenstände, die stellvertretend für bestimmte Aktivitäten, Personen oder Situationen stehen (ebd.). Durch den wiederholten und konsequenten Einsatz eines bestimmten Objekts vor einer jeweils gleichbleibenden Handlung kann beim Kind eine Verbindung zwischen dem Objekt und dem darauffolgenden Geschehen aufgebaut werden. So kann beispielsweise vor jeder Bade- oder Schwimmsituation ein kleines flauschiges Tuch in die Hand gegeben werden, vor dem Zähneputzen eine Zahnbürste oder vor einer Autofahrt ein Spielzeugauto (ebd., S. 127). Entscheidend sind dabei die Wiedererkennbarkeit und die emotionale Relevanz des Gegenstandes für das Kind. Mit der Zeit entwickelt sich aus der wiederholten Verknüpfung ein inneres Bild: Das Objekt wird zum Repräsentanten eines bevorstehenden Ereignisses – und damit zu einem ersten Symbol. Dieser Prozess ist bedeutsam für die Entwicklung intentionaler Kommunikation. Sobald ein Kind verstanden hat, dass ein Objekt eine bestimmte Handlung ankündigt, kann es diesen Gegenstand selbst gezielt einsetzen, um seine Wünsche mitzuteilen – etwa indem es den Ball holt, um auszudrücken, dass es gerne

auf den Spielplatz möchte (Trissia et al., 2020, S. 127). Bezugsobjekte eröffnen damit einen Zugang zur symbolischen Kommunikation und können als Vorläufer zu abstrakteren Repräsentationsformen wie Bildern, Symbolen oder Gebärden verstanden werden. Für die Auswahl geeigneter Bezugsobjekte ist es wesentlich, die individuellen Präferenzen und Wahrnehmungsweisen des Kindes zu berücksichtigen. Was für das eine Kind eindeutig und wiedererkennbar ist, kann für ein anderes bedeutungslos bleiben. Wichtig ist, dass das Objekt emotional positiv besetzt ist, eine eindeutige Haptik oder Form aufweist und mit möglichst wenig Ablenkung verbunden ist. Nur so kann es langfristig eine symbolische Funktion erfüllen (ebd.).

Abbildung 6: Bezugs- und Übergangsobjekte eines u.k. Kindes (eig. Darstellung)

Neben diesen stabilen Bezugsobjekten können auch sogenannte Bodily Emotional Traces (BET) als bedeutungsvolle körperlich Spüren kommunikativen Ausdruck ermöglichen (ebd., S. 126). Diese entstehen durch besonders prägnante Sinneseindrücke – etwa über Berührung, Bewegung, Gerüche oder Geschmack – und sind tief mit dem Erleben des Kindes verankert. Sie bilden eine weitere Grundlage für frühe kommunikative Prozesse, insbesondere bei Kindern mit schwerster Mehrfachbehinderung oder Taubblindheit. Beispielsweise hilft es, jedem Tag einen Geruch zuzuordnen, so dass ein Kind sich mittels des Geruchssinn orientieren kann (ebd., S. 126f).

4.7.3 Elektronische Kommunikationshilfen

Elektronische Hilfsmittel wurden sowohl in Europa als auch in Nordamerika unabhängig voneinander entwickelt. In ihrer Anfangszeit waren sie nicht mobil. Die ersten Hilfsmittel beruhten auf der Adaption von Schreibmaschinen an körperliche Einschränkungen (Wachsmuth, 2020, S. 76). Die 1973 von Alan Newell eingeführte Talking Brooch lässt sich als erste tragbare Kommunikationshilfe bezeichnen. Auf einer Art Brosche, welche sichtbar für das Gegenüber am Körper angebracht wurde (eine Art Display), erschienen die von Hand auf einer Tastatur eingegebenen Buchstaben (ebd.). Der Schweizer Jean-Claude Gabus entwickelte 1984 mit der Fondation Suisse pour les Téléthèses die erste europäische elektronische Kommunikationshilfe: Hector (ebd.). Die Kommunikationshilfen wurden stetig den technischen Entwicklungen angepasst, weshalb 2010 mit der Einführung des iPads eine entscheidende Neuerung erfolgte. Bereits 2011 gab es drei deutschsprachige Apps zur Unterstützten Kommunikation: MetaTalkDE, Sonoflex und Tipptalker und seit 2012 GoTalkNOW (Hallbauer & Kitzinger, 2015; zitiert nach Wachsmuth, 2020, S. 76).

Bei der Auswahl einer elektronischen Kommunikationshilfe (EKH) ist es wichtig, ein Kommunikationssystem zu finden, das die bestehenden Kommunikationsfähigkeiten der unterstützten kommunizierenden Person sinnvoll erweitert. Der Fokus sollte dabei auf einer erfolgreichen Alltagskommunikation und der langfristigen Förderung der kommunikativen Kompetenz liegen. Ebenfalls muss das Umfeld wie bereits in Kapitel 4.4 erwähnt mit eingebunden werden und den/die UK-Nutzer:in in der Nutzung der Kommunikationshilfe unterstützen (Boenisch, S.K. Sachse & Willke, 2020, S. 250).

Elektronische Kommunikationshilfen (EKH) werden in der Regel in zwei Kategorien eingeteilt: einfache Hilfen und Hilfen mit mittlerer und hoher Komplexität. Einfache Hilfen ermöglichen grundlegende Kommunikationserfahrungen, während komplexere Systeme dank eines umfangreicheren Wortschatzes und vielfältiger Grammatikfunktionen eine breite Palette an Ausdrucksmöglichkeiten bieten (Boenisch et al., 2020, S. 250).

Tabelle 1: Elektronische Kommunikationshilfen in Abhängigkeit vom Stand der Sprachentwicklung (Boenisch et al., 2020, S. 251)

Stand der Sprachentwicklung	Elektronische Hilfe	Primäres Ziel
Präintentionale/vorsymbolische Kommunikationsentwicklung	Kleine Hilfen Adaptionshilfen	Abhängige Kommunikation überwinden: Ursache-Wirkungs-Prinzip, Selbstwirksamkeit, erste Wörter und kommunikative Funktionen
Erste und einfache Aussagen; 2-3-Wort-Sätze	Mittlere Komplexität, ca. 50-1000 Wörter; einfache Grammatik möglich	Moderierte Kommunikation ermöglichen: eigene Aussagen tätigen, Kraft der Sprache und Bedeutung der EKH verstehen, kommunikative Selbstbestimmung
Mehrwortäußerungen, Sätze formulieren, Grammatik nutzen (z.B. Konjugieren, Deklinieren, Pluralbildung)	Hohe Komplexität, > 1000 Wörter; umfassende Grammatikfunktionen	Freie Kommunikation im Alltag ausweiten

Einfache elektronische Hilfsmittel

Für das Verstehen der Funktion der Sprache ist das Verständnis des Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs eine Voraussetzung (Nonn, 2020, S. 91; Hansen, 2020, S. 266; Boenisch et al., 2020, S. 251). Genau dies ist das Ziel des Einsetzens der kleinen elektronischen Hilfen. Hierbei handelt es sich um einfache Kommunikationshilfen, auf welchen nur sehr wenige Aussagen gespeichert werden (z.B. BIGmack oder Big Points).

Abbildung 7: Kleine elektronische Kommunikationshilfen: BIGMack, Big Points (Active-Shop, 2025b), Step-by-Step (Reha Media, 2025a)

Durch den Einsatz und die Nutzung der Kleinen Hilfen kann die unterstütztes kommunizierende Person erleben, dass sie mit anderen in Interaktion treten und sich aktiv beteiligen kann. Dabei ist entscheidend, dass wie in Kapitel 4.4 beschrieben das Umfeld konsequent auf Aktionen und Handlungen reagiert. Diese Aktivitäten fördern die grundlegende Entwicklung der Kommunikationsfähigkeiten und richten sich insbesondere an Nutzer:innen, die sich im UK-Fähigkeitskontinuum auf der ersten Stufe befinden, also der abhängigen Kommunikation (Boenisch et al., 2020, S. 251).

Im Unterschied zu kleinen Hilfen fungieren die sogenannte Adaptionshilfen als Steuerungshilfen, wie zum Beispiel der Powerlink. Mit diesen können elektrische Geräte ein- und ausgeschaltet werden. Nutzer:innen solcher Adaptionshilfen erfahren durch die Bedienung angepasster Spielzeuge oder Elektrogeräte, dass sie selbst eine Handlung auslösen können, was ihr Bewusstsein für Selbstwirksamkeit stärkt (ebd., S. 251f). Diese Hilfen sind ebenfalls nützlich, um Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu verdeutlichen. Auch hierbei spielt es eine entscheidende Rolle, dass das Umfeld die durchgeführten Aktionen in einen kommunikativen Kontext einbettet (ebd., S. 252).

Abbildung 8: Powerlink (Prentke Romich Deutschland, 2025)

Elektronische Kommunikationshilfen mittlerer und hoher Komplexität

Elektronische Hilfsmittel mit mittlerer und hoher Komplexität zeichnen sich dadurch aus, dass man mit ihnen sprachliche Mitteilungen zur Verfügung stellen kann. Dies können einzelne Wörter sein, aber auch längere Aussagen. Auf den elektronischen Kommunikationshilfen sollte das Kernvokabular, wie in Kapitel 4.5 beschrieben, verfügbar sein, aber auch Vokabular, das die Interessen des/der Nutzer:in berücksichtigt (ebd., 2020, S. 252). Die elektronischen Kommunikationshilfen (EKH) können in vier Kategorien unterteilt werden:

1. EKH mit statischen Oberflächen
2. EKH mit dynamischen Displays und 1:1 Repräsentation
3. EKH mit dynamischen Displays und Minspeak
4. EKH mit Schrifteingabe

Abbildung 9: verschiedene Elektronische Kommunikationshilfen (Reha Media, 2025b)

Kommunikationshilfen mit *statischer Oberfläche* funktionieren wie sprechende Kommunikationstafeln: Durch Antippen eines Feldes wird ein hinterlegter Text wiedergegeben. Die Anzahl der verfügbaren Felder variiert je nach Gerät. Ein Vorteil dieser Geräte liegt in der festen Anordnung der Symbole, die die motorische Automatisierung unterstützt. Durch wiederholte Nutzung prägen sich Positionen und Bewegungsmuster ein, was die Bedienung erleichtert. Geräte mit einer stabilen Wortschatzstruktur ermöglichen einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Begriffe und unterstützen das Erlernen von Symbolbedeutungen. Eine zu starke Begrenzung des Wortschatzes oder ein komplizierter Wechsel zwischen Oberflächen kann hingegen die Kommunikationsentwicklung einschränken (Boenisch et al., 2020, S. 252f).

Elektronische Kommunikationshilfen mit *dynamischen Displays* unterscheiden sich hauptsächlich in der Hardware von den EKH mit statischen Oberflächen. Bei einem dynamischen Display ist es einfacher, zwischen den verschiedenen Oberflächen zu wechseln und die Größe der Felder anzupassen. Die EKH mit dynamischen Displays werden in solche mit einer 1:1 Repräsentation und mit Minspeak unterschieden (ebd., 2020, S. 253).

Dynamische Displays mit 1:1 Repräsentation organisieren den Wortschatz auf einer Startseite mit verschiedenen Unterseiten. Wenn ein Nutzer ein Feld auf der Startseite auswählt, gelangt er zu einer passenden Unterseite, wodurch sich die Oberfläche verändert. Diese Seiten können nach grammatikalischen Regeln (z. B. eine Seite für Verben), thematischen Kategorien (z. B. Schulbegriffe) oder pragmatischen Aspekten strukturiert sein (ebd.). Dadurch sind detaillierte Aussagen und eine aktive Beteiligung an komplexen Gesprächen möglich – vorausgesetzt, die Seiten sind mit ausreichend Vokabular ausgestattet und der/die Nutzer:in findet sich in der Struktur zurecht (ebd., 253f). Eine Kombination aus statischen und dynamischen Bereichen bietet Vorteile beider Systeme. Statische Felder bleiben an festen Positionen, was die motorische Automatisierung unterstützt und schnellen Zugriff auf häufig genutzte Begriffe ermöglicht. Dynamische Bereiche erweitern den Wortschatz und bieten mehr Flexibilität. Je

nach System variiert die Aufteilung: Beim MyCORE beispielsweise gibt es viele statische Felder im statischen Rahmen, während MetaTalkDE feste Begriffe in einer linken Spalte anzeigt (Boenisch et al., 2020, S. 254; Reha Media, 2025c; MetaTalk, 2025).

Minspeak ist eine spezielle Codierungsstrategie für elektronische Kommunikationshilfen. Anstelle einzelner Felder für bestimmte Wörter basiert das System auf einer festen Oberfläche mit einer begrenzten Anzahl an Symbolen (Ikonen). Bedeutungen werden nicht direkt einem Symbol zugeordnet, sondern durch Kombinationen mehrerer Ikonen erschlossen (Boenisch et al., 2020, S. 254). So kann das Symbol „Auto“ beispielsweise mit „fahren“, „schnell“ oder „langsam“ verknüpft werden. Je nach Grösse der Oberfläche (zwischen 15 und 144 Feldern) lassen sich durch Zwei- oder Dreierkombinationen viele Wörter und grammatikalisch korrekte Sätze bilden (ebd., S. 254f). Ein grosser Vorteil von *Minspeak* ist, dass die Symbolanordnung immer gleichbleibt, wodurch die motorische Automatisierung erleichtert wird. Der Nachteil ist, dass Nutzer zu Beginn Zeit benötigen, um das System und die Kombinationen zu erlernen. Sobald jedoch die Codierungsprinzipien verstanden sind, können neue Wörter eigenständig erschlossen werden, ohne jede Sequenz einzeln lernen zu müssen (ebd., S. 255).

Elektronische Kommunikationshilfen mit *Schrifteingabe* sind geeignet für Nutzer:innen mit Lese- und Schreibfähigkeiten, welche nicht lautsprachlich kommunizieren können. Diese Hilfen werden über eine Tastatur oder durch Scanning bedient, wobei der eingegebene Text entweder gelesen oder per Sprachausgabe wiedergegeben werden kann. Je nach Gerät erfolgt die Eingabe über eine physische Tastatur oder einen Touchscreen. Für Menschen mit motorischen Einschränkungen gibt es spezielle Systeme, die per Blicksteuerung bedient werden können. Zusätzlich bieten diese Hilfsmittel oft Funktionen wie das Speichern von Sätzen oder Notizen, um die Kommunikation zu erleichtern (Reha Media, 2025b).

4.8 Erschwernisse der UK-Beratungsarbeit

Beratungsprozesse in der UK verlaufen nicht immer gradlinig und einfach. Barrieren können durch personeneigene oder aber auch umweltbedingte Grenzen bestehen. Dies beispielsweise durch das direkte Umfeld des unterstützten kommunizierenden Kindes (Karus, 2021, S. 307). Teilweise bestehen Vorbehalte und Skepsis bei den Familien gegenüber Unterstützter Kommunikation oder aber auch ein Informationsüberfluss aus verschiedensten Beratungsgesprächen zu verschiedensten Fördermöglichkeiten, welcher zu einer Belastung durch einen anhaltenden Verarbeitungsprozess führen kann (ebd., S. 307f). Diese Vorbehalte hängen mit den noch immer verbreiteten Vorurteilen zusammen, dass durch Unterstützte Kommunikation die Entwicklung von Lautsprache (durch Lautsprachbegleitende Gebärden, grafische Symbole oder sprechende Tasten) verhindert werde (ebd., S. 308).

Durch die mittlerweile grosse Anzahl verschiedener Angebote an Therapien können die Eltern verunsichert werden. Teils hören sie von Fachpersonen verschiedene Aussagen oder therapeutische Ansätze, welche sich schwierig vereinbaren lassen. So können sie abgeschreckt werden, was sowohl zu einer Unter- als auch zu einer Überversorgung mit therapeutischen Massnahmen führen kann (Karus, 2021, S. 308).

Ebenfalls kann aber auch fehlendes Wissen bei Fachstellen wie Kinderärzten dazu führen, dass die Erziehungsberechtigten vor Schuleintritt keine Berührung zu Massnahmen von Unterstützter Kommunikation erlangen und somit viel wertvolle Zeit verloren geht (ebd.). Ebenfalls kann die Kostenübernahme von Hilfsmitteln zu Schwierigkeiten führen oder der Gedanke, dass mit der Anschaffung eines elektronischen Hilfsmittels alle Probleme gelöst werden, obwohl der erfolgreiche Einsatz dieser Hilfsmittel viel Zeit und Engagement vom Umfeld erfordert (ebd.). Gerade deshalb ist eine adäquate und niederschwellige Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigten wie auch anderen Bezugs- und Betreuungspersonen wichtig. Dabei ist wichtig, darauf zu achten, nicht zu viele Informationen auf einmal zu vermitteln. Durch eine Aufklärung, das Darlegen von Fakten und der Schilderung von positiven Erfahrungen aus der praktischen Arbeit oder mit anderen Kindern können bei vielen Eltern Unsicherheiten und Vorbehalten aus dem Weg geräumt werden.

5 Datenerhebung und -analyse

5.1 Forschungsdesign

Auf Grundlage der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema wird eine Umfrage entwickelt, um den Bedarf sowie relevante Themen für das Informationsmaterial zu erfassen. Die Ergebnisse dieser Umfrage, gemeinsam mit den Erkenntnissen aus der Literaturlarbeit, bilden die Grundlage für die Entwicklung des Informationsmaterials.

Abbildung 10: Forschungsdesign (eig. Darstellung)

5.1.1 Erhebungsverfahren

Für diese Arbeit wird eine Kombination aus quantitativer und qualitativer Online-Befragung als Erhebungsverfahren gewählt. Im Folgenden wird erläutert, warum sich diese Methode besonders für die Erhebung der gewünschten Daten eignet.

Die quantitative Forschung zeichnet sich durch ihre systematische und standardisierte Vorgehensweise aus. Sie bietet auch bei kleineren Stichproben die Möglichkeit, Daten effizient zu erheben und zu analysieren (Niemann, 2019, S. 38f). Trotz der kleinen Stichprobe ermöglichen die Strukturierung und Standardisierung der Fragen eine präzise Auswertung der Daten. Dies erleichtert es, Muster und Zusammenhänge zwischen den angegebenen Bedürfnissen und Prioritäten der Teilnehmenden zu identifizieren und relevante Schlussfolgerungen zu ziehen.

Die Online-Befragung wird durch offene Fragen ergänzt, die am Anfang und am Ende des Fragebogens platziert werden. Diese qualitativen Elemente ermöglichen es, tiefere Einblicke

in die subjektiven Meinungen und Bedürfnisse der Teilnehmenden zu gewinnen, wodurch eine umfassendere Datenbasis für die Analyse geschaffen wird.

Vorteile der Online-Umfrage

Nach Diekmann (2014, S. 522) ist eine Online-Befragung als eine spezifische Form der schriftlichen Befragung zu betrachten. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen im Zugang und den Möglichkeiten. Diese Methode bietet mehrere Vorteile. Zum einen ist sie *zeit- und ortsunabhängig* durchführbar. Die Teilnehmenden können den Link zu einer ihnen genehmen Zeit, und wo sie gerade wollen, öffnen und die Umfrage ausfüllen (Mayer, 2013, S. 105). Ebenfalls können die Daten direkt *digital erfasst und gespeichert* werden. Dies spart Zeit, da die Daten nicht selbst erfasst werden müssen. Zuletzt ermöglicht die Befragung eine *zielgerichtete Ansprache der Teilnehmenden*. Ebenfalls ist die Umfrage wesentlich *schneller zu realisieren*. Ein weiterer Vorteil ist, dass der *Einfluss des/der Interviewer:in entfällt* (ebd.).

Die gewählte Methode war eine Online-Befragung ohne Zufallsauswahl. Die Teilnehmenden wurden aktiv angeschrieben, wobei bereits im Vorfeld feststand, dass sie ein Vorwissen im Bereich der Unterstützten Kommunikation mitbringen (Diekmann, 2014, S. 524). Da die Zielgruppe bereits zu Beginn klar war und auch E-Mail-Adressen vorlagen, eignete sich das Erhebungsverfahren der Online-Umfrage besonders gut (ebd., S. 530). Dies ermöglichte eine gezielte Anpassung des Fragebogens an die Zielgruppe und erhöhte die Relevanz und Aussagekraft der erhobenen Daten (Atteslander, Ulrich & Hadjar, 2023, S. 169).

Nachteile der Online-Umfrage

Eine Online-Umfrage bietet aber nicht nur Vorteile, sondern birgt noch Nachteile, welche mit einem persönlichen Fragebogen umgangen werden könnten. Zum einen fühlen sich die angeschriebenen und angefragten Personen nicht direkt angesprochen und es kann dazu kommen, dass sie die Umfrage nicht ausfüllen oder wieder abbrechen (Mayer, 2013, S. 105). Dadurch, dass aber nicht fremde Personen angeschrieben werden, sondern nur Personen mit persönlichem Bezug, wird diesem Problem entgegengewirkt. Um eine ausreichende Rücklaufquote sicherzustellen, werden mehr Personen angefragt als für die Auswertung benötigt.

Ebenfalls können bei Unklarheiten keine direkten Nachfragen gestellt werden. Dies auf der Seite der Teilnehmenden, aber auch auf Seite des/der Interviewers:in. Diesem Nachteil kann nur wenig entgegengewirkt werden, da die Umfrage anonym ausgefüllt wird und so Nachfragen nicht möglich sind.

Schwerpunkt auf qualitativer Forschung

Obwohl die Online-Befragung quantitative Elemente enthält, liegt der Fokus der Erhebung auf den qualitativen Ergebnissen. Die subjektiven Aussagen, die durch Kommentarfunktionen ergänzt werden, fließen in die Evaluation ein und ermöglichen eine detaillierte Analyse der

Bedürfnisse der Zielgruppe (Eltern und Bezugspersonen). Der qualitative Ansatz bietet wertvolle Hinweise darauf, welche Informationskarten von der Untersuchungsgruppe als besonders wichtig eingeschätzt werden und welche Bedürfnisse bestehen. Da die Teilnehmerzahl gering ist und die qualitativen Ergebnisse besonders stark gewichtet werden, wird die Methode insgesamt als qualitative Erhebung betrachtet.

5.1.2 Ziel der Umfrage

Das Hauptziel der durchgeführten Umfrage ist es, die spezifischen Bedürfnisse und Prioritäten von Lehrpersonen, Eltern und anderen Fachkräften im Bereich der Unterstützten Kommunikation (UK) zu identifizieren. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen als Grundlage für die Entwicklung von Informationsmaterialien. So kann sichergestellt werden, dass die Karten den Bedürfnissen der Eltern und Bezugspersonen entsprechen und die Beratungspraxis unterstützen.

5.1.3 Zielgruppe

Die Umfrage richtet sich an eine im Feld arbeitende Zielgruppe:

Lehrpersonen: Darunter Heilpädagog:innen, Lehrpersonen und Sozialpädagog:innen in der Anstellung als Lehrpersonen im heilpädagogischen Setting, in welchem UK genutzt wird. Hier wird zwischen Basis-, Mittel- und Oberstufenlehrpersonen unterschieden. Dies aus dem Grund, dass im Falle von später festgestellten stufenspezifischen Unterschieden, bei Bedarf, diese im Nachgang vertiefter erfragt werden können.

Therapeut:innen: Darunter Therapeut:innen aus den Bereichen Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie, die im Rahmen ihrer Arbeit mit UK in Berührung kommen.

Eltern: Erziehungsberechtigte von unterstütz kommunizierenden Kindern oder von Kindern mit nicht zufriedenstellender Kommunikation.

Sonstige: Personen, die in heilpädagogischen oder sozialen Einrichtungen tätig sind und Unterstützte Kommunikation in ihrer Arbeit anwenden. Dazu gehören Mitarbeiter:innen in Ausbildung zu Sozialpädagog:innen, Personen in der Lehre zu Fachfrau/-mann Betreuung (Menschen mit Beeinträchtigung) oder die Schulleitung.

5.1.4 Entwicklung des Erhebungstools

Die Durchführung der Umfrage als Online-Befragung hat, wie in Kapitel 5.1.1 beschrieben, neben dem Erreichen von mehr Personen den Vorteil, dass die Untersuchungsteilnehmenden orts- und zeitunabhängig die Umfrage ausfüllen können. Dies kommt gerade den berufstätigen Fachpersonen, aber auch den Eltern entgegen. Ein Nachteil ist, dass nur die vorgegebenen

Antwortoptionen ausgewählt werden können. Dies wird mit zusätzlichen offenen Fragen kompensiert (Niemann, 2019, S. 38f).

Die Umfrage wird mit dem Online-Umfragetool Survey-Monkey erstellt (SurveyMonkey, 2025). Eine erste Version wurde zur Validierung an zwei Testpersonen (Lehrperson Basisstufe und Lehrperson Mittelstufe), welche ebenfalls im Heilpädagogischen Setting arbeiten, verschickt und anhand der Rückmeldungen zur Endform überarbeitet. Aufgrund dieser Rückmeldungen werden die Bereiche Information, Intervention und Material jeweils in einer Klammer noch erklärt und einige Begriffe der Frage 5 (siehe Anhang) genauer definiert bzw. klarer beschrieben. Die endgültige Version der Umfrage wird als Link per E-Mail an alle Lehrpersonen, Therapeut:innen und Mitarbeiter:innen in Ausbildung der Heilpädagogischen Schule Wettingen und verschiedenen Studienkommitte:innen, welche im Heilpädagogischen Setting arbeiten, versendet. Ebenfalls wird der Link per KLAPP an drei Eltern von Schüler:innen der Heilpädagogischen Schule Wettingen gesendet. So kann eine breite Beteiligung sichergestellt werden.

5.1.5 Aufbau der Umfrage

Die Umfrage ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die genauen Seiten der Umfrage sind dem Anhang 13.1 zu entnehmen.

Im ersten Abschnitt der Umfrage werden die Teilnehmenden darüber informiert, worum es in der Umfrage geht. Dazu dient ein kurzer Einführungstext, der darauf hinweist, dass Eltern häufig von der Fülle an Informationen überwältigt sind. Um ihnen einen niederschweligen Zugang zu relevanten Inhalten zu ermöglichen, sollen später Informationsmaterialien erstellt werden. Nach den allgemeinen Informationen werden die Teilnehmenden gebeten, anonyme Angaben zu ihrer Rolle (bspw. Lehrperson, Therapeut:in, Eltern) zu machen. Anschliessend werden die Teilnehmenden darüber informiert, dass sie in einem ersten Schritt selbst Themen benennen sollen, die sie in der Beratung von Eltern als wichtig erachten. In einem zweiten Schritt sollen sie vorgegebene Themen nach ihrer Wichtigkeit ordnen. Diese Struktur wird gewählt, um den Einstieg in die Umfrage möglichst einfach zu gestalten und die Motivation zur vollständigen Beantwortung zu fördern.

Der zweite Abschnitt der Umfrage dient dazu, ein grundlegendes Verständnis für die allgemeinen Bedürfnisse und Wünsche der Teilnehmenden zu erfassen. Er besteht aus drei Fragen, in denen die Teilnehmenden zu verschiedenen Bereichen angeben können, welche Informations-, Interventions- und Materialangebote sie sich für sich selbst oder für die Eltern oder Bezugspersonen von unterstützenden kommunizierenden Kindern wünschen. Die drei Freitext-Antwortfelder sind jeweils einem der genannten Bereiche Information, Intervention und Material zugeordnet.

Im dritten Abschnitt der Umfrage werden die Teilnehmenden gebeten, eine Liste vorgegebener Ideen für Informationsmaterial nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen. Diese Ideen basieren auf einer vorherigen Analyse der Fachliteratur sowie auf eigenen Bedürfnissen der Autorin dieser Arbeit. Die Teilnehmenden geben an, welche Themen sie für die Praxis als besonders relevant erachten. Themen mit hoher Relevanz werden oben positioniert, weniger wichtige weiter unten.

Im letzten Abschnitt der Umfrage geht es darum, potenzielle Wissenslücken zu identifizieren. Die Teilnehmenden werden gebeten, Begriffe zu nennen, die ihnen unbekannt sind oder die sie als unklar empfinden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die entwickelten Informationskarten für Personen mit unterschiedlichem Wissensstand verständlich sind. Auch wenn bestimmte Begriffe nicht allen geläufig sind, kann ihre Relevanz dennoch hoch sein. Durch die Identifizierung von unbekanntem Begriffen, kann das Ranking der Themen für das Informationsmaterial differenziert bewertet werden.

5.1.6 Durchführung der online-Befragung

In diesem Abschnitt wird das Vorgehen der konkreten Umsetzung zusammengefasst und kurz beschrieben.

Der Link zum Online-Fragebogen wird dem Kollegium der Schule und den Mitstudierenden per Mail und den Eltern per KLAPP zugeschickt. Die Rekrutierung erfolgt also über das berufliche Arbeitsumfeld und die persönlichen Beziehungen zu Mitstudierenden. In der E-Mail und in der KLAPP-Nachricht wird das Thema kurz vorgestellt und aufgeklärt, worum es geht.

Der Umfragelink bleibt 4 Wochen online, damit alle angefragten Personen genügend Zeit haben, sich der Umfrage zu widmen und diese auszufüllen. Aufgrund der hohen Rücklaufquote ist keine erneute Erinnerung nötig. Nach Ablauf der Umfragefrist werden die erhobenen Datensätze exportiert und ausgewertet.

5.1.7 Datenauswertung

Die gesammelten Daten werden im Sinne einer deskriptiven Statistik systematisch ausgewertet, um die relevantesten Themen und Bedürfnisse zu identifizieren. Die drei ausgewerteten Dimensionen sind im Folgenden kurz beschrieben:

A: Qualitative Analyse: Die offenen Antworten werden inhaltsanalytisch ausgewertet (Diekmann, 2014, S. 609), um tiefere Einblicke in die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen der Zielgruppen zu gewinnen.

B: Quantitative Auswertung: Die Nennungen der verschiedenen Themenbereiche werden gezählt und nach Häufigkeit geordnet. Die neun am häufigsten genannten Themenbereiche werden für die Entwicklung der Informationskarten und -broschüren ausgewählt.

C: Analyse der unbekanntten Begriffe: Die genannten unbekanntten Begriffe werden gesammelt und analysiert, um sicherzustellen, dass die Umfrage von den meisten Teilnehmenden verstanden wurde und um aufzudecken, welche Themenbereiche den meisten nicht bekannt sind.

Die Datensätze werden zunächst nach Fragebogenabschnitt in den jeweiligen Teilen A, B und C betrachtet und dokumentiert. Die Antworten im Bereich A werden zusammengefasst und Tendenzen, Auffälligkeiten und Zusammenhänge hervorgehoben. Anschliessend wird die Statistik der Antworten in Teil B analysiert und grafisch dargestellt, um die am häufigsten genannten Themenbereiche zu identifizieren. Teil C dient dazu, die am wenigsten bekannten Themen zu interpretieren und die Antworten in Teil B kritisch zu hinterfragen.

Die Antworten sind vollumfänglich im Anhang 13.1 zu finden.

5.1.8 Gütekriterien

Gütekriterien dienen als Zielvorgabe und zur Überprüfung von Forschungsmethoden. Es handelt sich hierbei um die Frage nach der *Validität* (Gültigkeit), der *Reliabilität* (Zuverlässigkeit) und der *Objektivität* (Mayer, 2013, S. 90).

Nach Mayer (2013, S. 90) bedeutet Objektivität, dass die Messergebnisse unabhängig von dem/der Untersucher:in sind. Dies sowohl in Bezug auf die Fragen als auch auf die Auswertung. Unterschieden wird zwischen Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität. Die Ergebnisse sind umso objektiver, je weniger Freiheitsgrad der/die Untersucher:in bei der Durchführung, Auswertung und Interpretation der Ergebnisse hat. Die Reliabilität gibt an, inwiefern bei gleichen Bedingungen in einer weiteren Untersuchung gleiche Ergebnisse erzielt werden (ebd.). Je klarer und eindeutiger die Fragen formuliert werden und je standardisierter die Untersuchung ist, desto zuverlässiger sind die Ergebnisse (ebd.). Unter Validität wird das Mass für die Brauchbarkeit der Forschungsmethode beschrieben. Das bedeutet, misst die Untersuchung auch das, was untersucht werden möchte. Bei Befragungen geht es dabei darum, ob die Fragen korrekt und vollständig sind, um die gültigen Indikatoren zu erfassen (ebd.).

Alle Teilnehmenden werden unter denselben Bedingungen mit demselben Fragebogen befragt, was dazu beiträgt, die Objektivität der Ergebnisse sicherzustellen, selbst bei einer vergleichsweise kleinen Stichprobe. Um die Reliabilität der Umfrageergebnisse zu gewährleisten, wird der Fragebogen in einem iterativen Prozess entwickelt und vor der eigentlichen Datenerhebung in einer Pilotphase getestet und danach angepasst. Die Fragen werden aufgrund von zuvor geschehener Recherche entwickelt, um sicherzustellen, dass sie die relevanten Themen abdecken und verständlich sind. Die Validität wird durch eine standardisierte Datenerhebung und -auswertung sichergestellt.

5.2 Darstellung der Ergebnisse

Die Umfrage wurde von 39 Teilnehmer:innen begonnen, wovon 24 die Umfrage vollständig ausgefüllt haben. Die Teilnehmer:innen setzen sich aus verschiedenen Berufsgruppen zusammen, darunter Lehrpersonen der Basis-, Mittel- und Oberstufe, Therapeut:innen sowie Eltern und Fachpersonen. Folgend werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. Die genauen Ergebnisse können dem Anhang 13.1 entnommen werden.

Beruflicher Hintergrund der Teilnehmer:innen

Die meisten Teilnehmer:innen sind Lehrpersonen (Basisstufe 29.73%, Mittelstufe 24.32%, Oberstufe/Übergangsstufe 13.51%). Weitere Teilnehmer:innen umfassen Therapeut:innen (8.11%) und Eltern (5.41%) Unter «Sonstiges» (18.92%) befinden sich Lehrlinge, Sozialpädagog:innen, Schulleiter:innen und andere Fachlehrpersonen.

Informationen, Interventionen und Materialien

Die offenen Fragen zu den benötigten Informationen, Interventionen und Materialien für Eltern und Bezugspersonen werden in einer grossen Breite beantwortet. Die meisten Vorschläge finden sich bereits in den vorgeschlagenen Themenbereichen im dritten Abschnitt der Umfrage wieder.

Bei den Informationen, welche Eltern benötigen, betonen die Teilnehmer:innen die Notwendigkeit, Eltern über die Grundlagen der Unterstützten Kommunikation aufzuklären, wie z.B. was UK ist, welche Hilfsmittel verfügbar sind, und wie diese genutzt werden können. Zudem wird die Bedeutung finanzieller Unterstützung und Anlaufstellen hervorgehoben.

Zu möglichen Interventionen geht in der Umfrage die geringste Zahl an Antworten ein. Hier wird vorgeschlagen, Eltern über praktische Anwendungen wie alternative Handlungspläne, Gebärden, Piktogramme und elektronische Kommunikationshilfen zu informieren. Der Einbezug der Eltern in den Prozess und die Anwendung von UK zu Hause wird als wichtig erachtet.

Bei den Materialien für den Gebrauch zuhause umfassen die Antworten die Notwendigkeit von Piktogrammen, Tagesablaufplänen und elektronischen Hilfsmitteln wie Tablets. Es wird betont, dass das Material individuell auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt sein sollte.

Priorisierung der Themenbereiche

Hier müssen die Teilnehmer:innen die Themenbereiche nach ihrer Wichtigkeit einordnen, wobei der wichtigste Themenbereich mit 1 und der unwichtigste mit 17 bewertet werden soll. Dementsprechend sind die Themenbereiche am wichtigsten, welche einen möglichst tiefen Median aufweisen. Hier werden Symbolkarten, Gebärden und elektronische Kommunikationshilfen als besonders wichtig eingestuft. Auch die Bereiche Strukturierung/Pläne und die

Entkräftung von Mythen über UK werden als wesentlich erachtet. Weniger wichtig hingegen werden Plauderpläne, Diagnostik, Ich-Bücher und Mehrsprachigkeit in UK eingeordnet.

Tabelle 2: Priorisierung der Themenbereiche nach Median (eig. Darstellung)

Informationskarte	Median
Symbolkarten (z.B. Piktogramme, Fotos)	2
Gebärden (Porta)	4
Elektronische Kommunikationshilfen (z.B. Talker, Step-by-Step, adaptierte Spielzeuge)	5
Strukturierung/Pläne (z.B. Ablaufpläne, Tagespläne, zuerst/dann)	5.5
Mythen abbauen (z.B. UK führt dazu, dass das Kind nicht sprechen lernt)	6
Kommunikation in Alltagssituationen (Tischset, Tagesplan, Thementafeln)	7
Bedarfsanmeldung Hilfsmittel (IV)	8
Modelling	9
Übergangsobjekte	10
Literacy in der UK	10
Theoretische Modelle (z.B. ABC-Modell, Partizipationsmodell)	11
Fokuswörter	11.5
Pecs-Ordner	11.5
Mehrsprachigkeit in UK	12
Ich-Bücher	12
Diagnostik (z.B. GoalsGrid)	12.5
Plauderpläne	15

Unbekannte Begriffe

Einige Teilnehmer:innen sind mit Begriffen wie «Modelling», «Pecs-Ordner», «GoalsGrid» und «Plauderpläne» nicht vertraut.

5.3 Diskussion

Aus den Ergebnissen der Umfrage können verschiedene Schlüsse gezogen werden:

Bedarf nach grundlegenden Informationen über Unterstützte Kommunikation

Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmenden betonen, wie wichtig es ist, Eltern über die Grundlagen der Unterstützten Kommunikation aufzuklären. Dies wird vor allem bei den offenen Fragen im zweiten Block der Umfrage ersichtlich. Dies bestätigt auch das Konzept des Modelling (Castañeda et al., 2017), welches besagt, dass der Erfolg von Unterstützter Kommunikation massgeblich von einer informierten und aktiven Einbeziehung und Handlung der Eltern abhängt. Ebenfalls zeigt dies auf, dass eine einleitende Informationsbroschüre zur Unterstützten Kommunikation hilfreich wäre.

Besonders die Themen Symbolkarten, Gebärden und elektronische Kommunikationshilfen werden priorisiert, was darauf hindeutet, dass diese in der Praxis als zentrale Kommunikationsformen wahrgenommen werden, welche am meisten eingesetzt werden. Dies kann damit erklärt werden, dass die meisten befragten Personen bereits damit arbeiten und sich damit gut auskennen, das Wissen darüber aber bei den Eltern noch fehlt.

Fehlende Bekanntheit von bestimmten Themen

Begriffe wie „Modelling“, „Pecs-Ordner“ oder „Fokuswörter“ werden von einigen als nicht bekannt eingestuft und deshalb möglicherweise auch als weniger wichtig. Dies könnte darauf hindeuten, dass bestimmte UK-Methoden und -Konzepte nicht ausreichend bekannt sind und daher unterschätzt werden. Gerade Modelling ist besonders wichtig für den Einsatz von UK-Hilfsmitteln (ebd.). Auch wenn Lehrpersonen UK modeln, kennen sie vielleicht den Fachbegriff dafür nicht und würden es sonst als wichtig einstufen. Der geringe Stellenwert von Diagnostik könnte ebenfalls darauf hinweisen, dass in der Praxis konkrete Anwendungen im Vergleich zu diagnostischen Prozessen eher als vorrangig empfunden werden. Dies vor allem auch in Hinsicht auf die Beratung von Eltern und Bezugspersonen, da diese keine diagnostischen Modelle kennen müssen.

Bedeutung individueller Anpassung von Materialien

Die Umfrage zeigt, dass Materialien wie Piktogramme, Tagespläne und elektronische Hilfsmittel für den häuslichen Gebrauch als besonders wichtig erachtet werden. Dies deckt sich mit Theorien zur UK-Intervention, die betonen, dass die Kommunikation nur dann effektiv ist, wenn sie im Alltag des Kindes konsequent eingesetzt wird (ebd., S. 57). Gleichzeitig bestätigt sich, dass UK-Materialien individuell an das Kind angepasst werden müssen – eine Erkenntnis, die in der Fachliteratur häufig betont wird (Boenisch & S.K. Sachse, 2020b) und auch im Informationsmaterial Berücksichtigung erhalten soll.

Strukturelle und gesellschaftliche Barrieren – Mythen über Unterstützte Kommunikation

Dass das Thema „Mythen abbauen“ an fünfter Stelle als relevant eingestuft wird, zeigt, dass es noch immer Vorurteile gegenüber Unterstützter Kommunikation gibt (z.B. die Annahme,

dass UK das Sprechen verhindert). Dies könnte darauf hindeuten, dass sich wissenschaftliche Erkenntnisse noch nicht flächendeckend in der Praxis durchgesetzt haben, erst recht nicht bei Eltern, welche das erste Mal Berührung mit Unterstützter Kommunikation haben. Dem kann niederschwellige Aufklärung entgegenwirken.

5.3.1 Konsequenzen für die Gestaltung des Informationsmaterials

Die Ergebnisse der Umfrage legen nahe, dass sich das geplante Informationsmaterial vorrangig auf praxisnahe Themen konzentrieren sollte. Gleichzeitig sollte darauf geachtet werden, dass auch weniger bekannte, aber wichtige Konzepte (z.B. Modelling und Fokuswörter) verständlich erklärt werden, um bestehende Wissenslücken zu schliessen. Die Erkenntnis, dass bestimmte Begriffe als unbekannt genannt werden, spricht dafür, dass eine klare und einfache Sprache in den Materialien essenziell ist und Fachbegriffe umschrieben oder erklärt werden müssen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Umfrage viele theoretische Annahmen zur Bedeutung von Unterstützter Kommunikation bestätigt und konkreten Bedarf aufzeigt. Sie weist aber auch auf Lücken in der Bekanntheit bestimmter Methoden hin, die möglicherweise Einfluss auf ihre Priorisierung haben. Als ein zentrales Fazit kann gezogen werden, dass das geplante Informationsmaterial möglichst praxisrelevante und alltagsnahe Inhalte abdecken sollte.

5.4 Beantwortung der Fragestellung

Folgend werden die gewählten Fragestellung mittels der Ergebnisse der Umfrage beantwortet:

1. *Welche Informationen und Materialien im Bereich Unterstützte Kommunikation brauchen Eltern oder Erziehungsberechtigte, um das Kind in seiner Entwicklung der Kommunikation adäquat unterstützen zu können?*

Die Auswertung der Umfrage zeigt, dass Eltern und Bezugspersonen vor allem grundlegende Informationen zur Unterstützten Kommunikation benötigen. Zentral ist zunächst ein verständlicher Überblick über die Grundlagen der Unterstützten Kommunikation: Was versteht man unter Unterstützter Kommunikation, für wen ist sie geeignet und weshalb lohnt sich ihr Einsatz? Dieses Basiswissen hilft Eltern und Bezugspersonen, die Bedeutung von UK einzuordnen und deren Potenzial für die Kommunikationsentwicklung des Kindes zu erkennen. Darüber hinaus ist es hilfreich, eine Übersicht über die verschiedenen verfügbaren Hilfsmittel im Bereich UK zu erhalten. Dazu gehören unter anderem Symbolkarten, Gebärden, elektronische Kommunikationshilfen sowie Visualisierungen für Tagesstrukturen. Nur wenn Eltern und Bezugspersonen wissen, welche Möglichkeiten es gibt, können sie gemeinsam mit Fachpersonen sinnvolle Entscheidungen treffen und das passende Hilfsmittel für das Kind auswählen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Aufklärung über bestehende Unsicherheiten im Bereich UK. In der Umfrage wurde deutlich, dass viele Eltern falsche Annahmen haben – beispielsweise die Sorge, dass UK das Sprechenlernen behindere, oder dass das Kind dadurch „abhängig“ werde. Diese Unsicherheiten können dazu führen, dass Unterstützte Kommunikation nicht oder nur zögerlich eingesetzt wird. Deshalb ist es wichtig, Eltern sachlich und in einer einfachen Sprache über Unterstützte Kommunikation und deren Prinzipien aufzuklären.

Nicht zuletzt wünschen sich Eltern Informationen über die Finanzierung und Unterstützungsmöglichkeiten, auch die Lehrpersonen und Therapeut:innen empfinden diesen Punkt als wichtig. Die Hürden für den Zugang zu UK sollen möglichst niedrig gehalten werden. Dazu gehört, dass Eltern wissen, wo sie Hilfsmittel beantragen können, welche Stellen bei der Organisation helfen und welche finanziellen Unterstützungsangebote existieren.

Ergänzend zu diesen Informationen wird in der Umfrage deutlich, dass Eltern konkrete, im Alltag einsetzbare, Materialien benötigen. Nur so können Massnahmen aus einer Beratung auch zuhause umgesetzt werden. Zu diesen Materialien zählen:

- Symbolkarten und Piktogramme
- Gebärdenübersichten
- Strukturierungshilfen (z. B. Tagespläne)
- Elektronische Hilfsmittel
- Alltagsnahe Anwendungshilfen und Beispiele für den Einsatz von UK zuhause (z. B. beim Essen, Spielen, Anziehen)

Diese Materialien ermöglichen es den Eltern, die Inhalte der Beratung durch die Lehrperson oder die gelesenen Inhalte zu den jeweiligen Themen praktisch umzusetzen.

2. Wie können Eltern oder Erziehungsberechtigte Zugang zu Informationen und Materialien erhalten, damit sie das Kind in der Kommunikation unterstützen können?

Es gibt zwar unterschiedliche Wege, um Eltern zu informieren – beispielsweise durch Fachberatungen, Elterngespräche, Workshops oder erklärende Videos – doch in der Praxis fehlen in vielen Schulen die zeitlichen und personellen Ressourcen, um solche Angebote regelmässig und individuell umzusetzen. Zudem setzen diese Formate ein gewisses Mass an Eigeninitiative seitens der Eltern voraus, was nicht immer gegeben ist. Um diesem Problem zu begegnen und den Zugang möglichst niederschwellig zu gestalten, wird ein alternatives Informationsangebot entwickelt: eine Informationsbox. Diese enthält eine Übersichtsbroschüre, themenspezifische Informationskarten sowie vertiefende Broschüren zu verschiedenen Aspekten der Unterstützten Kommunikation. Die beratende Person – in der Regel die Lehrperson – kann bei einem Elterngespräch individuell abgestimmte Inhalte aus der Box auswählen und den Eltern

direkt ausgedruckt überreichen. Auf den Karten und in den Broschüren sind QR-Codes zu weiterführenden Informationen abgebildet.

Diese Variante hat mehrere Vorteile: Die Materialien sind sofort verfügbar, leicht verständlich aufbereitet und thematisch gegliedert. Die Eltern müssen keine zusätzlichen Schritte unternehmen, sondern erhalten die wichtigsten Informationen und Materialien direkt im Rahmen des Austauschs mit der Schule oder beratenden Stelle. Dadurch wird der Zugang zur Unterstützten Kommunikation vereinfacht, Hemmschwellen werden abgebaut und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das Wissen und die Materialien auch tatsächlich im häuslichen Alltag zum Einsatz kommen.

6 Produktentwicklung

Die Resultate der theoretischen Auseinandersetzung (Kapitel 4) und der daraus entwickelten Umfrage (Kapitel 5) dienen als Grundlage für die Entwicklung des in diesem Kapitel beschriebenen Informationsmaterials.

6.1 Bedarfsanalyse

Wie bereits in Kapitel 5.2 erläutert, wurden im Rahmen der Umfrage insbesondere folgende Themen als besonders relevant eingeschätzt: Symbolkarten, Gebärden, elektronische Kommunikationshilfen, Strukturierungspläne, das Prinzip des Modellings, Bedarfsanmeldung, Übergangsobjekte sowie der Abbau von Mythen und die Kommunikation in Alltagssituationen. Auf Basis dieser Rückmeldungen wurde entschieden, den Fokus des Informationsmaterials auf eben diese Themen zu legen.

Das Themenfeld «Mythen abbauen» wird jedoch nicht in das Printmaterial aufgenommen. Der Umgang mit verbreiteten Fehlannahmen erfordert oft ein direktes Gespräch mit den Eltern, da individuelle Zweifel oder Unsicherheiten gezielt aufgegriffen und adressiert werden müssen. Eine allgemeine Informationskarte oder Broschüre erscheint hierfür nicht als geeignetes Medium. Auch auf das Thema «Kommunikation in Alltagssituationen» wird bewusst verzichtet, da dieser Aspekt in nahezu allen anderen Themen mitgedacht wird. So spielen alltagsnahe Kommunikationsanlässe etwa bei der Nutzung von Symbolkarten, Strukturierungshilfen, beim Modellierung oder bei elektronischen Hilfsmitteln eine zentrale Rolle. Der Inhalt ist somit indirekt in anderen Themenbereichen integriert.

Ergänzend zu den aus der Umfrage abgeleiteten Schwerpunkten wurde entschieden, zwei weitere Themenbereiche aufzunehmen: Zum einen ein allgemeiner Überblick zur Unterstützten Kommunikation, da sich in der Praxis zeigt, dass Eltern zunächst eine grundlegende Einführung in das Thema benötigen; zum anderen das Prinzip der Fokuswörter, das insbesondere im Zusammenhang mit Modellierung eine zentrale Rolle spielt und vielen Eltern bislang unbekannt ist.

Obwohl das Internet laut mehreren Studien (Mühling & Smolka, 2007; Dratva, Juvalta, Baumann, Robin, Abegglen & Jaks, 2018) häufig die erste Anlaufstelle für Eltern bei der Informationssuche darstellt, zeigen sich auch hier erhebliche Herausforderungen. Zum einen muss bereits ein gewisses Vorwissen oder zumindest ein erster Hinweis auf Unterstützte Kommunikation vorhanden sein – was möglicherweise nicht der Fall ist. Viele Eltern wissen gar nicht, dass es Unterstützte Kommunikation gibt und welches Potenzial sie für die Kommunikationsentwicklung ihres Kindes bietet. Zum anderen ist das Angebot an Informationen im Internet häufig unübersichtlich, überladen und wenig strukturiert. Dieser Informationsüberfluss kann zu

Verunsicherung führen und erschwert die Orientierung (Dratva et al., 2018, S. 6). Gerade aus diesen Gründen wird professionelle und individuelle Beratung trotz der digitalen Informationsmöglichkeiten weiterhin als besonders wertvoll wahrgenommen. Die Entwicklung von strukturiertem, klar gegliedertem und flexibel einsetzbarem Informationsmaterial erscheint daher als sinnvoller Ansatz, um Eltern und Bezugspersonen im Rahmen der Beratung gezielt und niederschwellig mit relevanten Informationen zur Unterstützten Kommunikation zu versorgen.

6.2 Ableitungen zur Produktentwicklung

Das entwickelte Informationsmaterial richtet sich an zwei zentrale Zielgruppen. Zum einen sind dies die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und Bezugspersonen von Kindern, die Unterstützte Kommunikation nutzen. Sie sollen durch das Material grundlegende Informationen erhalten und sich neues Wissen aneignen können. Für diese Zielgruppe ist es besonders wichtig, dass die Inhalte leicht verständlich, niederschwellig zugänglich und alltagsnah aufbereitet sind. Gleichzeitig gilt es, eine Überforderung durch eine zu grosse Informationsmenge zu vermeiden – ein klar strukturierter und kompakter Aufbau unterstützt das Verständnis und erleichtert die Anwendung im familiären Alltag.

Die zweite Zielgruppe bilden Lehrpersonen sowie weitere beratende Fachpersonen, die das Informationsmaterial im Rahmen der Elternarbeit einsetzen. Für sie ist es zentral, dass das Material übersichtlich gestaltet, klar strukturiert und flexibel einsetzbar ist. Es muss sich einfach an die individuellen Situationen der jeweiligen Familien anpassen lassen. Ziel ist es, eine praxisorientierte Grundlage bereitzustellen, die Fachpersonen dabei unterstützt, Eltern gezielt und wirkungsvoll zu informieren sowie in der Umsetzung von Unterstützter Kommunikation zu begleiten.

Auf Grundlage der theoretischen Auseinandersetzung, der Ergebnisse der durchgeführten Umfrage sowie der daraus abgeleiteten Bedarfsanalyse sind neun zentrale Themenbereiche identifiziert. Diese sind in Form von Informationsmaterialien ausgearbeitet:

- Unterstützte Kommunikation allgemein
- Modelling
- Gebärden
- Symbolkarten
- Strukturierungshilfen
- Bezugs- und Übergangsobjekte
- Elektronische Kommunikationshilfen
- Fokuswörter
- Bedarfsanmeldung und Hilfsmittelversorgung

6.2.1 Formale und praktische Kriterien

In der Studie von Mühling und Smolka (2007, S. 37f), in der es darum geht, wie sich Eltern über erziehungs- und familienbezogenen Themen informieren, wird festgehalten, dass 76 % der bildungsnahen Eltern einen allgemeinverständlichen Sprachstil als besonders wichtig einschätzen. Gleichzeitig wünschen sich aber 92 % der Eltern ohne Berufsausbildung oder mit niedriger Schulbildung vor allem klare Handlungsanweisungen sowie visuelle Darstellungen wie Bilder oder Grafiken. Deshalb wurde bei der Gestaltung der Informationskarten und Broschüren besonders auf eine einfache, gut verständliche Sprache und eine visuelle Aufbereitung geachtet.

Zudem ist das Design aller Materialien einheitlich gehalten, um die Orientierung zu erleichtern und einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Eltern schätzen Informationsmaterial in gedruckter Form insbesondere dann, wenn die Inhalte klar, übersichtlich und kompakt dargestellt werden (ebd.).

Wie bereits beschrieben, müssen beratende Fachpersonen das Informationsmaterial jeweils so auswählen, dass es zur individuellen Situation und dem Informationsbedarf der Eltern, Erziehungsberechtigten oder Bezugspersonen passt. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, umfasst das Informationsmaterialien verschiedene Formate:

Informationskarten

Zu jedem Thema gibt es eine kompakte Informationskarte, die eine kurze, zentrale Information enthält. Ergänzend ist auf jeder Karte ein QR-Code abgebildet, der zu weiterführenden Inhalten führt. Diese können von den Eltern zuhause heruntergeladen und eigenständig genutzt werden. Die Idee dahinter ist, jeweils nur die Karte zum aktuell relevanten Thema mitzugeben – so bleibt die Informationsmenge überschaubar.

Abbildung 11: Beispiel Informationskarte (eig. Darstellung)

Hauptbroschüre

Eine umfassende Hauptbroschüre bietet einen Überblick über alle Themenbereiche. Jede Seite widmet sich einem Thema, sodass sich Eltern und Bezugspersonen orientieren und einen ersten Einblick verschaffen können. Auf der ersten Seite befindet sich ein QR-Code, der den Zugang zu sämtlichen zusätzlichen Inhalten wie Praxisbeispielen, Materialien oder weiterführenden Links ermöglicht.

Abbildung 12: Beispiel Hauptbroschüre (eig. Darstellung)

Themenbroschüren

Zu jedem einzelnen Thema gibt es zusätzlich eine detaillierte Themenbroschüre. Diese umfasst mehrere Seiten und erläutert, warum es im jeweiligen Thema genau geht und den Einsatz im Alltag beschreibt. Auch hier ist vorgesehen, dass Eltern nur die Broschüre zum jeweils aktuellen Thema erhalten, um eine Überforderung durch zu viele Inhalte zu vermeiden.

Abbildung 13: Beispiel Themenbroschüre (eig. Darstellung)

6.3 Erarbeitung der Informationskarten und -broschüren

Die Gestaltung der Informationskarten und -broschüren erfolgte mit dem Designprogramm «Canva» (Canva, 2025). Dieses Tool bietet eine besonders nutzerfreundliche Oberfläche um ein ansprechendes, aber gleichzeitig funktionales Layout zu gestalten. Canva ermöglicht es, einzelne Designs zu speichern. So ist sichergestellt, dass bei den Broschüren und bei den Informationskarten die Farben, Schriftarten, Abstände und grafischen Symbole einheitlich sind. Wie bereits weiter oben beschrieben, schätzen Eltern ein einheitliches, klar übersichtliches und kompaktes Design (Mühling & Smolka, 2007, S. 37).

Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Gestaltung mit Blick auf die spätere Anwendung durch Eltern und Bezugspersonen. Diese sollten die Informationen ohne Vorkenntnisse intuitiv erfassen können. Aus diesem Grund wurde darauf geachtet, dass der Textanteil überschaubar bleibt, visuelle Elemente sinnvoll eingesetzt werden und der Aufbau der Seiten einheitlich ist. Die wiederkehrende Struktur erhöht nicht nur die Lesefreundlichkeit, sondern erleichtert auch das gezielte Nachschlagen bestimmter Themen. Für beratende Personen wurde online ein

Ordner erstellt, der alle Informationen zum Aufbau und zu den Inhalten des Informationsmaterials kompakt zusammenfasst. So lässt sich der Aufbau möglichst einfach nachvollziehen und verstehen.

Die drei Formate – Informationskarten, Hauptbroschüre und Themenbroschüren – decken bewusst unterschiedliche Einsatzzwecke ab. Die kurzen Informationskarten bieten einen niedrigschwelligen Einstieg, während die Themenbroschüren vertiefende Inhalte und konkrete Anwendungsideen bereitstellen. Die Hauptbroschüre dient wiederum als Übersichts- und Verweisdokument. Durch diese differenzierte Materialstruktur können Fachpersonen bedarfsorientiert auswählen, welche Materialien im jeweiligen Beratungskontext eingesetzt werden sollen.

6.4 Erarbeitung des Inhalts

Die Entwicklung der Inhalte erfolgte in einem kontinuierlichen Wechselspiel zwischen wissenschaftlicher Literaturarbeit und Erschaffung der Informationskarten und -broschüren. Die zentralen Konzepte und Informationen der Unterstützten Kommunikation wurden aus Fachquellen aufgearbeitet und laufend für die Zielgruppe der Eltern, Bezugspersonen und pädagogischen Fachkräfte hin angepasst und in den Broschüren und Karten erfasst.

Dieser Prozess folgte keinem starren linearen Ablauf, sondern einem iterativen Aufbau: Erste Inhaltsentwürfe wurden mit der Fachliteratur abgeglichen, teilweise verworfen, überarbeitet oder ergänzt. Ziel war es, praxisnahe Aussagen zu treffen, die gleichzeitig theoretisch fundiert sind, aber von Personen ohne Fachwissen über Unterstützte Kommunikation verstanden werden. Die Inhalte sollten deshalb nicht nur fachlich korrekt, sondern auch leicht verständlich, handlungsorientiert und alltagsnah formuliert sein. Es wurden bewusst einfache Formulierungen gewählt und zentrale Informationen durch Beispiele und visuelle Ergänzungen konkretisiert.

Die Inhalte sind meistens so gestaltet, dass sie sowohl orientierend (Was bedeutet das Thema?), als auch anleitend (Wie kann ich das umsetzen?) wirken. Weiterhin sind, wenn vorhanden, immer weiterführende Links zu Zusatzmaterialien oder Beispielen aufgeführt. Damit leisten die Informationsmaterialien nicht nur einen Beitrag zur Aufklärung, sondern auch zu konkreten Handlungsbeispielen und -anweisungen im Umgang mit Unterstützter Kommunikation.

6.5 Visuelle Gestaltung

Die visuelle Gestaltung verfolgt ebenfalls das Ziel möglichst einheitlich, klar und niederschwellig zu sein. Deshalb sind alle Informationskarten und -broschüren nach einem einheitlichen

Gestaltungsraster aufgebaut: gleichbleibende Positionen für Titel, Textblöcke, Symbolbilder, QR-Codes und Zusatzinformationen.

Ein wesentliches Gestaltungsmerkmal ist das verbindende METACOM-Symbol, welches sowohl auf der Informationskarte als auch auf der jeweiligen Themenbroschüre zu finden ist. Ebenfalls zu finden ist es auf der entsprechenden Seite der Hauptbroschüre. So erkennen die Eltern oder Bezugspersonen, aber auch die beratende Person auf einen Blick, welche Informationsmaterialien thematisch zusammengehören.

6.5.1 Gestaltung der Informationskarten

Die Gestaltung der Informationskarte fand vor der Gestaltung der Informationsbroschüre statt, deshalb werden hier verschiedenste Designs ausprobiert. Diese sind im Anhang 13.2 zu finden.

Die Gestaltung der Informationskarten berücksichtigt explizit, dass alle wichtigen Informationen, wie das Symbol, der QR-Code und die drei Punkte auf der linken Seite zu finden sind, da man die Karten meistens in der rechten Hand hält. Der graue Balken links lässt sich in den Broschüren wiederfinden.

Abbildung 14: Beispiel Informationskarte (eig. Darstellung)

Der QR-Code führt zu dem dazugehörigen Ordner auf einer Share-Plattform. Die drei Punkte

neben dem QR-Code helfen im Beratungskontext. Dadurch ist zu erkennen, was sich hinter dem QR-Code versteckt. Der erste, blaue Punkt bedeutet, dass Hintergrundinformationen, also beispielsweise eine Informationsbroschüre, vorhanden ist. Der grüne, mittlere Punkt deutet darauf hin, dass entweder in der Informationsbroschüre oder im Ordner konkrete Tipps zur Anwendung, beispielsweise weiterführende Links oder ein Formular, vorhanden sind. Der dritte, rote Punkt bedeutet, dass zusätzlich Materialien zum Download und zur direkten Anwendung bereitstehen.

Unter dem Titel der Informationskarte ist immer eine kurze Beschreibung des Themas zu finden. Diese gibt einen ersten Hinweis, um was es sich bei dem jeweiligen Thema überhaupt handelt. Die visuelle Einheitlichkeit sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert und erleichtert das Wiederfinden von Informationen.

6.5.2 Gestaltung der Informationsbroschüren

Auch die Broschüren sind alle im gleichen Design gehalten – sie unterscheiden sich nur im Thema und Umfang (Beispiele siehe Anhang 13.3). Auf der Vorderseite ist das gleiche META-COM-Symbol wie auf der Informationskarte zu finden. Auf den ersten zwei Seiten sind allfällige Quellen festgehalten und eine kurze Einführung, was in der Broschüre zu finden ist. Ebenfalls ist auf der zweiten Seite immer ein QR-Code zu finden, welcher zum jeweiligen Online-Ordner führt. Danach sind die Broschüren wie folgt aufgebaut: einleitende Erklärung, danach Informationen zur Praxisanwendung und abschließend, wenn vorhanden, weiterführende Links, Beispiele oder Kopiervorlagen.

Der Text ist in einer möglichst verständlichen Sprache verfasst, ohne wichtige fachliche Informationen zu vernachlässigen.

Abbildung 15: Beispiel Broschüre (eig. Darstellung)

Insgesamt orientiert sich die visuelle Gestaltung an einem niedrighwelligen Designprinzip, das Zugänglichkeit und Verständlichkeit in den Mittelpunkt stellt – sowohl für die direkte Zielgruppe der Eltern und Bezugspersonen als auch für beratende Fachpersonen im heilpädagogischen oder therapeutischen Kontext.

7 Einsatz und Ausblick

Die entwickelte Broschüre dient in erster Linie der Beratung von Eltern im Bereich der Unterstützten Kommunikation. Sie bietet eine praxisnahe Möglichkeit, Informationen gezielt, strukturiert und in angemessenem Umfang weiterzugeben. Insbesondere in Elterngesprächen kann das Material dazu beitragen, zentrale Themen verständlich und ansprechend zu vermitteln. Die modulare Gestaltung erlaubt es, flexibel auf die individuellen Bedürfnisse und Ressourcen der Familien einzugehen:

- Für Eltern, die ein breites Interesse zeigen und sich gut mit schriftlichen Materialien zurechtfinden, eignet sich die Hauptbroschüre als Einstieg. Diese kann bereits bei Erst- oder Eintrittsgesprächen zusammen mit weiteren schulischen Informationen nach Hause gegeben werden, um eine erste, niederschwellige Auseinandersetzung mit Unterstützter Kommunikation zu ermöglichen. Auf diese Weise wird ein offener Zugang zum Thema geschaffen – unabhängig davon, ob zu diesem Zeitpunkt bereits ein konkreter Informations- und Unterstützungsbedarf besteht.
- Eltern, bei denen aktuell nur ein spezifischer Bereich im Fokus steht, profitieren von einer gezielten Abgabe einzelner Informationskarten. Diese Vorgehensweise hilft, eine Überflutung mit Informationen zu vermeiden und Inhalte passgenau und im richtigen Moment bereitzustellen.
- In Situationen, in denen Eltern rasch überfordert wirken, über keine technischen Hilfsmittel wie einen Drucker verfügen oder die deutsche Sprache nur eingeschränkt beherrschen, empfiehlt es sich, die jeweils relevante Broschüre vorab auszudrucken und gegebenenfalls bereits mit ergänzendem Material zu versehen. Besonders dann, wenn erfahrungsgemäss davon auszugehen ist, dass schriftliche Materialien andernfalls unbeachtet bleiben, kann diese Vorgehensweise dazu beitragen, Informationen möglichst barrierefrei zugänglich zu machen.

Zugleich ist zu betonen, dass die Broschüre keine individuelle Fachberatung ersetzt. Sobald es um die konkrete Anwendung von UK im häuslichen Umfeld geht – etwa im Zusammenhang mit Strukturierungshilfen, elektronischen Kommunikationsgeräten oder dem Aufbau eines erweiterten Vokabulars – ist eine gezielte Begleitung durch eine Fachperson für Unterstützte Kommunikation unerlässlich. Ohne entsprechendes Hintergrundwissen ist es kaum möglich, UK im Alltag nachhaltig zu implementieren.

Über die Arbeit mit Eltern hinaus hat das Produkt auch Potenzial für weitere Einsatzfelder: In der Heilpädagogischen Früherziehung, wo Fachpersonen direkt im Lebensumfeld der Familien tätig sind, lässt sich die Broschüre wirkungsvoll integrieren. Hier besteht die Möglichkeit,

gemeinsam mit den Eltern Kommunikationshilfen aufzubauen, Materialien anzuwenden und den Umgang mit Symbolen sowie das Prinzip des Modellierens praktisch zu vermitteln.

Auch für neue Pädagogische Mitarbeiter:innen – insbesondere Schulassistenten oder Fachpersonen ohne Vorerfahrung auf dem Gebiet der UK – eignet sich die Broschüre als Einführung. Sowohl die Hauptbroschüre als auch ausgewählte thematische Materialien können im Rahmen von internen Schulungen oder zur selbstständigen Einarbeitung verwendet werden. Dadurch trägt das Produkt auch zur Qualifizierung von Fachpersonen bei und kann die Umsetzung von Unterstützter Kommunikation im schulischen Alltag langfristig stärken.

Die Broschüre stellt also ein solides Fundament dar, das in unterschiedlichen pädagogischen Kontexten flexibel genutzt werden kann. Um den Nutzen weiter zu steigern, ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung notwendig. Die bestehenden Inhalte sollten durch weitere Broschüren ergänzt werden, etwa zu Themen wie Diagnostik im Bereich UK, Interventionsmodellen oder Mythen über Unterstützte Kommunikation. Eine solche thematische Erweiterung wäre besonders dann sinnvoll, wenn das Material künftig verstärkt auch in der Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen eingesetzt wird. Zugleich ist es zentral, die Praxistauglichkeit der Broschüre systematisch zu evaluieren. Rückmeldungen von Eltern, Bezugspersonen sowie beratenden Fachpersonen sind essenziell, um Hinweise zu erhalten, welche Inhalte besonders hilfreich sind, wo Verständnisschwierigkeiten bestehen oder welche weiteren Themenbereiche noch fehlen. Die Einbindung dieser Rückmeldungen in den Entwicklungsprozess kann massgeblich zur bedarfsgerechten Anpassung des Produkts beitragen.

Nicht zuletzt eröffnet das Produkt auch Perspektiven für weiterführende Forschungsprojekte oder Entwicklungsarbeiten. Zentrale Fragen betreffen unter anderem die Wirksamkeit schriftlicher Informationsmaterialien in der Förderung von Unterstützter Kommunikation im häuslichen Umfeld: Welche Formate und Inhalte erreichen unterschiedliche Zielgruppen tatsächlich? Inwiefern tragen solche Materialien dazu bei, dass Eltern sich kompetenter fühlen und aktiver mit UK arbeiten? Welche Rolle spielt die Kombination aus Informationsmaterial und persönlicher Beratung für den nachhaltigen Einsatz von Unterstützter Kommunikation im Alltag? Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen kann wertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung von Angeboten im Bereich der Unterstützten Kommunikation liefern und einen Beitrag in Richtung inklusiver Bildungs- und Lebenswelten leisten.

8 Reflexion und Fazit

Die intensive Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen der Unterstützten Kommunikation stellte eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung der Informationsmaterialien dar. Im Verlauf der Arbeit wurden dabei nicht nur zentrale Konzepte der Unterstützten Kommunikation aufgearbeitet, sondern auch konkrete Implikationen für die Gestaltung von Informationsmaterialien für Eltern und Bezugspersonen abgeleitet. Das Erarbeiten der Theorie und der Informationskarten und -broschüren erfolgte dabei nicht getrennt voneinander, sondern in einem stetigen wechselseitigen Entwicklungsprozess miteinander verbunden. Dabei erfolgte die inhaltliche Entwicklung der Broschüren und Informationskarten auf Grundlage dieser theoretischen Erkenntnisse, und neue theoretische Erkenntnisse wurden dadurch gewonnen, dass der Bedarf an einem weiteren Informationsthema vorhanden war.

Herausfordernd gestaltete sich insbesondere die Fülle an vorhandenen Informationen, Materialien und Konzepten zur Unterstützten Kommunikation. Die zentrale Frage, wie sich diese komplexe Thematik so aufbereiten lässt, dass Eltern sie in komprimierter, aber dennoch fundierter Form verstehen und anwenden können, begleitete den gesamten Entwicklungsprozess. Es bedurfte wiederholte Reflexion und allfällige Anpassung der Inhalte, um eine ausgewogene Balance zwischen inhaltlicher Tiefe und Zugänglichkeit zu erreichen.

Auch die Gestaltung des Produkts selbst wirft zentrale Fragen auf: Wie kann ein Format geschaffen werden, das nicht nur informativ ist, sondern auch im Beratungskontext handlich und attraktiv gestaltet wird und in den Familien beständig Anwendung findet? Dabei stehen Aspekte wie Wiederverwendbarkeit, Haltbarkeit und eine ansprechende visuelle Gestaltung im Fokus. Die Entscheidung für stabile Druckformate, klare Layoutstrukturen und den Einsatz einheitlicher Symbole trägt dazu bei, dass die Materialien langfristig genutzt werden können.

Die Entwicklung der Materialien erfolgte iterativ. Erste Textentwürfe wurden laufend mit der theoretischen Grundlage abgeglichen und überarbeitet. Im Prozess wurde klar, dass mehrere Formate notwendig sind, um der Komplexität des Themas und den verschiedenen Kompetenzen der Eltern und Bezugspersonen gerecht zu werden. Deshalb wurden die drei verschiedenen Formate (Informationskarten, Themenbroschüren und eine Hauptbroschüre) entwickelt.

Parallel dazu wurden Designentscheidungen getroffen, um eine einheitliche visuelle Linie zu etablieren. Diese wurden immer wieder überarbeitet, bis ein ansprechendes, leicht verständliches und einheitliches Layout bei den Informationskarten und den -broschüren vorhanden war.

Die Zielsetzung, für Eltern und Bezugspersonen praxisnahe, verständliche und flexibel einsetzbare Materialien bereitzustellen, kann als erreicht eingestuft werden. Die strukturierte Arbeitsweise, der konsequente Theoriebezug sowie die Orientierung an den Bedürfnissen der

Zielgruppe trugen maßgeblich zum Gelingen des Produkts bei. Zwar konnte aus zeitlichen Gründen keine systematische Evaluation im Rahmen der vorliegenden Arbeit erfolgen, die Rückmeldungen im kollegialen Austausch sowie erste Erprobungen im schulischen Umfeld fallen jedoch positiv aus und unterstützen die Annahme, dass die Materialien als hilfreich und praxisrelevant wahrgenommen werden.

Rückblickend war besonders die parallele Entwicklung von Inhalt und Layout eine Herausforderung, die sich jedoch als sehr wertvoll erwiesen hat. Die gleichzeitige Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten, einer einfacheren und verständlichen Sprache und einer klaren Gestaltung verlangte viel Sorgfalt und vor allem Reflexion. Dadurch entstand nicht nur ein praxisnahes Produkt, sondern auch ein Beitrag zur Frage, wie auch anderes Fachwissen so aufbereitet werden kann, dass es für die jeweilige Zielgruppe gut zugänglich ist.

9 Dank

Mein besonderer Dank gilt meiner Betreuerin, Prof. Dr. Melanie Willke, für ihre wertvolle Unterstützung während des gesamten Entstehungsprozesses dieser Masterarbeit. Ihre konstruktiven Rückmeldungen, ihr fachlicher Blick und ihre hilfreichen Anregungen haben wesentlich dazu beigetragen, dass ich immer wieder neue Perspektiven einnehmen und die Arbeit in eine klare Richtung lenken konnte.

Für das sorgfältige Korrekturlesen sowie das stetig ermutigende und hilfreiche Feedback danke ich Martin Ostertag und meiner Familie herzlich. Ihre Rückmeldungen waren stets hilfreich.

Ein grosser Dank geht auch an Olivia Acquaroni und Nora Diab, die mich während dieser intensiven Zeit in der Klassenarbeit unterstützt haben. Für ihre Flexibilität, ihre Zeit und die vielen wertvollen Ratschläge, insbesondere im Hinblick auf die Gestaltung des Produkts, bin ich ihnen sehr dankbar.

Ebenfalls gilt mein Dank allen Teilnehmenden der Umfrage. Durch ihre Rückmeldungen war es möglich, das Informationsmaterial bedarfsorientiert und praxisnah zu gestalten.

Ich möchte ebenfalls einen Dank all jenen Fachpersonen, Angehörigen und Unterstützer:innen, die sich tagtäglich für die Verbreitung und den aktiven Einsatz Unterstützter Kommunikation einsetzen, aussprechen. Ihr Engagement ist eine unverzichtbare Grundlage, um Teilhabe und Partizipation für alle Menschen möglich zu machen.

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zielgruppen nach Weid-Goldschmidt	9
Abbildung 2: Wortschatz im Sprachgebrauch	15
Abbildung 3: Multimodales Kommunikationssystem	16
Abbildung 4: Kategorien grafischer Symbole	20
Abbildung 5: Verschiedene standardisierte Kommunikationsbücher	22
Abbildung 6: Bezugs- und Übergangsobjekte eines u.k. Kindes	24
Abbildung 7: Kleine elektronische Kommunikationshilfen	26
Abbildung 8: Powerlink	26
Abbildung 9: verschiedene Elektronische Kommunikationshilfen	27
Abbildung 10: Forschungsdesign	30
Abbildung 11: Beispiel Informationskarte	44
Abbildung 12: Beispiel Hauptbroschüre	45
Abbildung 13: Beispiel Themenbroschüre	45
Abbildung 14: Beispiel Informationskarte	47
Abbildung 15: Beispiel Broschüre	48

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Elektronische Kommunikationshilfen in Abhängigkeit vom Stand der Sprachentwicklung	25
Tabelle 2: Priorisierung der Themenbereiche nach Median	37

12 Literaturverzeichnis

12.1 Literatur

- Appelbaum, B. (2016): *Gebärden in der Sprach- und Kommunikationsförderung*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Appelbaum, B. & Schäfer, K. (2020). Lautsprachunterstützende Gebärden in der UK. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 117-124). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Atteslander, P., Ulrich, G.-S., & Hadjar, A. (2023). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (14., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Bockmann, A.-K., Sachse, S. & Buschmann, A. (2020). Sprachentwicklung im Überblick. In S. Sachse, A.-K. Bockmann & A. Buschmann (Hrsg.). *Sprachentwicklung: Entwicklung - Diagnostik - Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter* (S. 3-44). Berlin: Springer.
- Boenisch, J. & Sachse, S. K. (2020a). Kernvokabular – Bedeutung für den Sprachgebrauch. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 108-116). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Boenisch, J. & Sachse, S. K. (2020b). *Kompendium Unterstützte Kommunikation*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Boenisch, J., Sachse, S. K. & Willke, M. (2020). Elektronische Kommunikationshilfen in der UK. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 250-258). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Braun, U. (2020). Entwicklung der Unterstützten Kommunikation in Deutschland – eine systematische Einführung. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 19-32). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Bruner, J. S. (2002). *Wie das Kind sprechen lernt* (2., ergänzte Aufl.). Huber.
- Camenisch, A. (2022). Schweiz: ein Überblick. Die Geschichte von PORTA. *Unterstützte Kommunikation. Die Fachzeitschrift der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. Gebärdensammlung. Geschichte, Gegenwart und Ausblick*, 3, 38-41.
- Castañeda, C. & Waigand, M. (2016). *Modelling in der Unterstützten Kommunikation. Ein Weg für jeden?!*

- Castañeda, C., Fröhlich, N. & Waigand, M. (2017). *Modelling in der Unterstützten Kommunikation. Ein Praxisbuch für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte*. Heigenbrücken: Monika Waigand Eigenverlag.
- Castañeda, C., Fröhlich, N., & Waigand, M. (2019). *(K)eine Alternative haben zu herausforderndem Verhalten?! . Ein Praxisbuch für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte*. Heigenbrücke: Monika Waigand Eigenverlag.
- Diekmann, A. (2014). *Empirische Sozialforschung: Grundlagen, Methoden, Anwendungen* (Vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, August 2007 ; 8. Auflage ; Originalausgabe). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Dratva, J., Juvalta, S., Baumann, I., Robin, D., Abegglen, D., Jaks, R. (2018). *Ergebnisse der Studie Digitale Elternratgeber «Auswirkungen der Digitalisierung auf die Beziehung Patienten – Health Professionals»*. Winterthur: ZAHW, Institut für Gesundheitswissenschaften.
- Fröhlich, N. (2020). Grafische Symbole und nichtelektronische Kommunikationshilfen in der UK. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 240-249). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Hallbauer, A. und Kitzinger, A. (2015). *Unterstützt kommunizieren mit dem iPad*. Karlsruhe: von Loeper.
- Hansen, F. (2020). Basale Förderung bei Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen in Kommunikation und Interaktion. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 259-268). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Häußler, A. (2012). *Der TEACCH-Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. Dortmund: Borgmann Media.
- Karus, A. (2021). UK-Beratung – damit niemand sprachlos bleibt. Entwicklung, Aufbau und Struktur einer Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 297-310). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Kühn, G. & Schneider, J. (2009). *Zwei Wege zur Kommunikation. Praxisleitfaden zu TEACCH und PECS*. Hamburg: Verlag Hörgeschädigte Kinder.
- Mayer, H. O. (2013). *Interview und schriftliche Befragung: Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung* (6., überarbeitete Auflage). München: Oldenbourg.
- Mühling, T., & Smolka, A. (2007). *Wie informieren sich bayerische Eltern über erziehungs- und familienbezogene Themen? Ergebnisse der ifb-Elternbefragung zur Familienbildung*

2006. (ifb-Materialien, 5-2007). Bamberg: Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg (ifb).
- Niemann, S. (2019). Quantitative Sozialforschung. Eine Einführung. In J. Sagebiel, P. Hammerschmidt & C. Janssen (Hrsg.). *Quantitative Forschung in der Sozialen Arbeit* (S. 32-54). Weinheim: Beltz Juventa.
- Nonn, K. (2014). Gesucht wird eine Lokomotive, die den Spracherwerb zieht: Das sozialpragmatische Spracherwerbsmodell von Michael Tomasello als theoretisches Bezugssystem für UK. *uk & forschung*, 3, 24-46.
- Nonn, K. (2020). Sprachentwicklung unterstützt kommunizierender Kinder. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 91-100). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Rudolph, A. (2022). Der Einfluss von lautsprachunterstützenden Gebärden auf das Sprachverständnis – Ergebnisse einer Studie und praktische Hinweise. In M. Wehmeyer & A. Styp von Rekowski (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Dokumentation der Fachtagung der DGSGB am 11. März 2022 in Kassel* (S. 32-39). Berlin: Eigenverlag der DGSGB.
- Sachse, S. K. & Willke, M. (2020). Fokuswörter in der Interventionsplanung und -umsetzung. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 224–232). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Sachse, S., Bockmann, A.-K. & Buschmann, A. (2020). *Sprachentwicklung: Entwicklung - Diagnostik - Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter*. Berlin: Springer.
- Sagebiel, J., Hammerschmidt, P. & Janssen, C. (2019). *Quantitative Forschung in der Sozialen Arbeit*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Sarimski, K. (2009). *Frühförderung behinderter Kleinkinder. Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2020). Sprachentwicklung bei Kindern mit Behinderung. In S. Sachse, A.-K. Bockmann & A. Buschmann (Hrsg.). *Sprachentwicklung: Entwicklung - Diagnostik - Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter* (S. 399-414). Berlin: Springer.
- Szagan, G. (2016). *Sprachentwicklung beim Kind*. Weinheim: Beltz.
- Tetzchner, St. Von & Martinsen, H. (2000). *Einführung in Unterstützte Kommunikation*. Heidelberg: Winter.

- Tomasello, M. (2009). *Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation*. (dt. Übersetzung von J. Schröder). Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Trissia, B., Geck, T. & Tüscher, K. (2020). Kommunikation mit hörsehbehinderten/taubblinden Menschen. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 125-132). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Vereinte Nationen [UNO] (2014). *Übereinkommen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter: <https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2014/245> [Stand: 08.04.2025]
- Wachsmuth, S. (2020). Geschichte der Unterstützten Kommunikation. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 74-80). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Wehmeyer, M. & Styp von Rekowski, A. (2022). *Unterstützte Kommunikation. Dokumentation der Fachtagung der DGSGB am 11. März 2022 in Kassel*. Berlin: Eigenverlag der DGSGB.
- Weid-Goldschmidt, B. (2013). *Zielgruppen Unterstützter Kommunikation. Fähigkeiten einschätzen – Unterstützung gestalten*. Karlsruhe: von Loeper.
- Wilken, E. (2020). Teilhabe und Mitbestimmen. Unterstützte Kommunikation hat viele Facetten. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 9-12). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Wilken, E. (2021). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

12.2 Weblinks

- Active-shop (2025a). *Kommunikationsbücher & Ordner*. Verfügbar unter: <https://www.active-shop.ch/kommunizieren/kommunikationshilfen/kommunikationsbuecher-ordner/?p=1>
- Active-shop (2025b). *Sprachanbahnung*. Verfügbar unter: <https://www.active-shop.ch/kommunizieren/sprachanbahnung/?p=1>
- Canva (2025). *Über uns. Designen für die ganze Welt*. Verfügbar unter: https://www.canva.com/de_de/about/
- Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (2025b). *Aus-, Fort- und Weiterbildungen*. Verfügbar unter: <https://www.gesellschaft-uk.org/kalender.html>

Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (2025a). *Über uns*. Verfügbar unter: <https://www.gesellschaft-uk.org/ueber-uns.html>

Metacom (2025). *Metacom 9 Desktop*. Verfügbar unter: <https://www.metacom-symbole.de/>

MetaTalk (2025). *Handbuch*. Verfügbar unter: https://metatalk.app/de/handbuch_5.html

Prentke Romich Deutschland (2025). *PowerLink 4 inkl. 2 BIG Beamer-Tasten*. Verfügbar unter: <https://www.prentke-romich.de/produkt/powerlink-4-inkl-2-big-beamer-tasten/>

Reha Media (2025a). *Little Step-by-Step mit Ebenen*. Verfügbar unter: <https://www.rehamedia-shop.de/little-step-by-step-mit-ebenen.html>

Reha Media (2025b). *Elektronische Kommunikationshilfen*. Verfügbar unter: <https://rehamedia.de/uk-materialien/elektronische-kommunikationshilfen>

Reha Media (2025c). *MyCORE – mehr als nur eine Kommunikationshilfe*. Verfügbar unter: <https://rehamedia.de/produkte/mycore>

Schweizerischer Gehörlosenbund (2025). *Anerkennung der Gebärdensprache*. Verfügbar unter: <https://www.sgb-fss.ch/de/bereiche/politische-arbeit/erkennung-der-gebaerdensprache/>

Schweizerischer Hörbehindertenverband sonos (2025). *Gebärdensprache*. Verfügbar unter: <https://hoerbehindert.ch/information/kommunikation/gebaerdensprache>

SurveyMonkey (2025). *Einfach und blitzschnell Formulare und Umfragen erstellen*. Verfügbar unter: <https://de.surveymonkey.com/>

Universität zu Köln (2025). Kern- und Randvokabular. Verfügbar unter: <https://www.hf.uni-koeln.de/31801>

12.3 Symbole

Alle verwendeten Symbole stammen aus dem METACOM-Symbolsystem von Annette Kitzinger und unterliegen dem Urheberrecht. METACOM Symbole © Annette Kitzinger

13 Anhang

13.1 Aufbau und Ergebnisse der Umfrage

Aufbau der Umfrage

Informationsbox Unterstützte Kommunikation

Umfrage zu einer Informationsbox der Unterstützten Kommunikation

Eltern und Erziehungsberechtigte von unterstützten kommunizierenden Kindern sind oftmals überwältigt von den vielen Informationen über Unterstützte Kommunikation oder haben keinen Zugang dazu. Um den Zugang zu Informationen und Materialien für Eltern einfacher zu machen, werde ich im Rahmen meiner Masterarbeit eine Informations- und Beratungsbox mit Karten zu allgemeinen Informationen, Interventionen und Materialien herstellen.

Welche Informationskarten müssten unbedingt in die Box, welche haben keine grosse Wichtigkeit und gibt es noch weitere Ideen?

Bitte schreiben Sie im ersten Teil Themenbereiche auf, welche bei der Beratung und Informationsvermittlung mit Eltern und Erziehungsberechtigten für Sie wichtig sind. In zweiten Teil sortieren Sie die vorgegebenen Themenbereiche nach ihrer Wichtigkeit.

Vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage.

1. Was trifft auf Sie zu?

- Lehrperson Basisstufe
- Lehrperson Mittelstufe
- Lehrperson Oberstufe/Übergangsstufe
- Therapeut:in
- Eltern
- Sonstiges (bitte angeben)

Bitte schreiben Sie hier alle Themenbereiche auf, welche Sie für die Beratung bei Eltern und Erziehungsberechtigten im Bezug auf Unterstützte Kommunikation für wichtig halten.

2. Information (Welche Informationen über UK müssten Eltern erhalten?)

3. Intervention (Über welche möglichen Interventionen müssten Eltern informiert werden?)

4. Material (Welches Material bräuchten die Eltern zuhause?)

5. Bitte sortieren sie die vorgegebene Themenbereiche nach ihrer Wichtigkeit (oben sehr wichtig, unten eher unwichtig).

☰ Literacy in UK	⬆ ⬇
☰ Symbolkarten (z.B. Piktogramme, Fotos)	⬆ ⬇
☰ Elektronische Kommunikationshilfen (z.B. Talker, Step-by-Step, adaptierte Spielzeuge)	⬆ ⬇
☰ Gebärden (Porta)	⬆ ⬇
☰ Theoretische Modelle (z.B. ABC-Modell, Partizipationsmodell)	⬆ ⬇
☰ Diagnostik (z.B. GoalsGrid)	⬆ ⬇
☰ Mythen abbauen (z.B. UK führt dazu, dass das Kind nicht sprechen lernt)	⬆ ⬇
☰ Mehrsprachigkeit in UK	⬆ ⬇
☰ Modelling	⬆ ⬇
☰ Bedarfsanmeldung Hilfsmittel (IV)	⬆ ⬇
☰ Fokuswörter	⬆ ⬇
☰ Ich-Bücher	⬆ ⬇
☰ Pecs-Ordner	⬆ ⬇
☰ Kommunikation in Alltagssituationen (Tischset, Tagesplan, Thementafeln)	⬆ ⬇
☰ Übergangsobjekte	⬆ ⬇
☰ Strukturierung/Pläne (z.B. Ablaufpläne, Tagespläne, zuerst/dann)	⬆ ⬇
☰ Plauderpläne	⬆ ⬇

6. Kennen Sie oben aufgeführte Begriffe nicht? Bitte hier benennen.

Ergebnisse der Umfrage

F1 Was trifft auf Sie zu?

Beantwortet: 37 Übersprungen: 2

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Lehrperson Basisstufe	29.73%	11
Lehrperson Mittelstufe	24.32%	9
Lehrperson Oberstufe/Übergangsstufe	13.51%	5
Therapeut:in	8.11%	3
Eltern	5.41%	2
Sonstiges (bitte angeben)	18.92%	7
GESAMT		37

#	SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)	DATE
1	Lehrling	1/3/2025 2:04 PM
2	SHP Kindergarten	12/23/2024 4:35 AM
3	Fachlehrperson	12/3/2024 3:18 PM
4	Soz. Päd. i. A.	11/27/2024 7:25 PM
5	Schulleiter	11/27/2024 9:16 AM
6	Sozialpädagogin i.A.	11/26/2024 12:43 PM
7	Lehrling	11/25/2024 2:49 PM

F2 Information (Welche Informationen über UK müssten Eltern erhalten?)

Beantwortet: 25 Übersprungen: 14

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Was ist UK?	12/30/2024 10:03 AM
2	Grundsätzliches: Was ist UK	12/23/2024 4:37 AM
3	Was ist UK? Was gibt es? Wie teuer ist es?	12/14/2024 11:52 AM
4	Was ist UK, was bringt UK dem Kind, welche Arten von UK gibt es, wie kann uch das lernen, wo finde ich die Infos, wann serze ich das ein?	12/5/2024 9:09 PM
5	Anwendungen, Möglichkeiten, Grenzen, Sinnhaftigkeit, Aufbau	12/4/2024 9:29 PM
6	Flyer zu UK, Anlaufstellen und Finanzierung	12/3/2024 8:44 PM
7	Welche Materialien und Konzepte existieren (passend auf die Bedürfnisse des Kindes), ob es Fachstellen dafür gibt, an welche sie sich melden können. Gibt es finanzielle Unterstützung, Ansprechpersonen.	12/3/2024 3:21 PM
8	Was ist UK? Welche Hilfe steht meinem Kind zu? Wie komme ich zu den nötigen Hilfsmittel? Wie wende ich als Eltern die Hilfsmittel an?	12/3/2024 2:57 PM
9	Das UK Hilfsmittel, welches für ihr Kind sinnvoll und brauchbar ist.	12/2/2024 8:47 PM
10	Wissen über Nutzen, Möglichkeiten von UK, Handhabung vor Ort, Beispiele	11/30/2024 7:07 AM
11	Was ist UK? Wie bringe ich UK bei? Wie integriere ich UK im Alltag?	11/29/2024 12:20 PM
12	Porta App, Metacom Piktos, Tagesplan aufsetzen usw.	11/29/2024 7:18 AM
13	Das es den Kindern zur Kommunikation verhilft. Welche Möglichkeiten es gibt (Peccs Ordner/Talker/sonstige Mittel. Zeitaue die es braucht, oftmals viel Wiederholung. Wichtigkeit des Nutzens zuhause	11/28/2024 9:36 PM
14	Überblick: Metacom, Teacch-Ablaufpläne, Objekte, Gebärden, Active Communication-Angebote (Talker,)	11/28/2024 5:53 PM
15	Was gibt es überhaupt und was könnte dem Kind entsprechen.	11/27/2024 7:31 PM
16	Sinn und Zweck, Multimodalität, Nutzung der UK des Kindes, Handhabung, Einsatz im Alltag, Beratungsmöglichkeiten, Transfer Schule/ zu Hause, Wie wird die Förderung an beiden Orten gewährleistet und abgeglichen. Es hängt oft mit den Möglichkeiten der Eltern zusammen.	11/27/2024 6:38 PM
17	Was ist UK überhaupt? Welche Formen gibt es? - Für was steht UK? - Wie wird es angewender (bsw. Pecs)	11/27/2024 5:55 PM
18	MetaSearch, MetaTalk, Porta	11/27/2024 9:39 AM
19	Was ist UK, wann wird es eingesetzt und vor allem wie können es Eltern zu Hause sinnvoll einsetzen und uns als Lehrpersonen unterstützen	11/26/2024 8:18 PM
20	Was ist UK und warum ist UK sinnvoll / UK ersetzt nicht zwingend die gesprochene Sprache (Eltern haben da oft Ängste)	11/26/2024 4:40 PM
21	Stundenplan, Tagesablauf, Handlungsabläufe	11/26/2024 4:08 PM
22	Eltern sollten breitbasig über UK informiert werden	11/25/2024 4:21 PM
23	Pictos	11/25/2024 2:42 PM
24	Was bedeutet der Begriff, wann wird UK angewendet, was gibt es für unterschiedliche Formen von UK, was ist der Nutzen von UK für ihr Kind, Aufklärung darüber dass UK verbale Kommunikation nicht ersetzen soll	11/10/2024 4:36 PM
25	Was ist Unterstützte Kommunikation?, Was für Hilfsmittel gibt es?	11/9/2024 11:13 AM

F3 Intervention (Über welche möglichen Interventionen müssten Eltern informiert werden?)

Beantwortet: 13 Übersprungen: 26

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Alternative Handlungspläne	12/23/2024 4:37 AM
2	Wie kann ich mit meinem Kind sprechen? Wie verstehe ich mein Kind?	12/14/2024 11:52 AM
3	Untertütze Gebärden, Piktogramme, verschiedene Apps, Gegenstände, Pläne, Vosualisierungen,Arten von Talkern, Big points.., Bezugsgegenstände	12/5/2024 9:09 PM
4	Ich denke eine kooperative Elternzusammenarbeit auch in diesem Bereich ist sehr wichtig. Denn Interventionen machen oftmals nur dann Sinn, wenn sie auch zu Hause umgesetzt werden.	12/3/2024 2:57 PM
5	Interventionen, welche auch zu Hause durchgeführt werden können.	12/2/2024 8:47 PM
6	mögliche Anlaufstellen (Active Communication,...) Elterntreffen- Austausch UK Erfahrungen	11/28/2024 5:53 PM
7	Sie sollten nicht nur informiert, sondern in den Prozess miteinbezogen werden und somit zu einer aktiven Unterstützung der Förderung ihres Kindes werden.	11/27/2024 7:31 PM
8	Erweiterung des Wortschatzes, Ziele in der UK, Anpassung der UK bsp. Sprachcomputer	11/27/2024 6:38 PM
9	Anträge müssen gestellt werden, abklärungen müssen gemacht werden, berstungstermine (z.B mit Activ Communication) müssen wahrgenommen werden (auch zu Hause), wille muss da sein und viel arbeit/ geduld kommt auf sie zu, Hausbesuche, einblicke ins privatleben (z.B Fotos, Essen von zu Hause, Gegenstände von zu Hause, was machen sie in der Freizeit etc.-> Offenheit), gegenseitiger Austausch unF Verantwortung Schule-zu Hause, Einführung Pläne & auch einjaltung von Plänen sind schule und eltern daran beteiligt. Eigenticj allgemein hohe Kooperationsbereitschaft.	11/27/2024 5:55 PM
10	UK zu Hause anwenden: Modelling	11/27/2024 9:39 AM
11	Bin mir nicht sicher wie diese Frage gemeint ist? Falls ich es richtig verstehe, müssten die Eltern über die Interventionen informiert werden, die ihre Kinder direkt betreffen	11/26/2024 4:40 PM
12	Die Eltern sollten die UK von der Schule unterstützen	11/25/2024 4:21 PM
13	Talker	11/9/2024 11:13 AM

F4 Material (Welches Material bräuchten die Eltern zuhause?)

Beantwortet: 25 Übersprungen: 14

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Ipad, Bilder	12/30/2024 10:03 AM
2	Piktogramme, Pläne (Tagesablauf, erst-dann...)	12/23/2024 4:37 AM
3	IPAD, Bilder	12/14/2024 11:52 AM
4	Kommt individuell aufs Kind drauf an aber sicher die wichtigsten Piktos, porta, ablaufpläne, tablet (metatalk, nikis usw.), je nach dem Gerüche, Bezugsgegenstände	12/5/2024 9:09 PM
5	IPad, Wochenplan, UK Tagebuch, Wenn/Dann Pläne, Pictos	12/4/2024 9:29 PM
6	Piktos, Pläne/Abläufe, Sprachcomputer	12/3/2024 8:44 PM
7	Je nach Bedürfnis des Kindes Zugang zu Metacome, Piktos, Ipad... Literaturvorschläge	12/3/2024 3:21 PM
8	Kommt auf das Kind/Jugendlicher an. Was spricht das Kind/den Jugendlichen an. Was passt auch zu den Eltern? Sind die Eltern überhaupt gewillt mit UK zu arbeiten? Wenn nein, was macht Sinn. Gibt es eine vereinfachte Form oder ein angepasstes Hilfsmittel, welche die Eltern auch nutzen können/würden..	12/3/2024 2:57 PM
9	Abhängig vom individuellen Förderbedarf des Kindes - das können Piktogramme, Step by Step oder Gebärden sein.	12/2/2024 8:47 PM
10	Alltägliche Piktogramme, Handlungspläne, Stundenpläne	11/30/2024 7:07 AM
11	Piktos (am besten die selben, wie in der Schule), Porta-App	11/29/2024 12:20 PM
12	zugang zu den Plattformen, Laminiersachen, Klett usw.	11/29/2024 7:18 AM
13	Anleitung Peccs/ Metacom Zugang/ Porta Gebärden App/ Anleitung Talker/ Anleitung UK Anwendung	11/28/2024 9:36 PM
14	Übersicht über UK-Angebote, Hilfsmittel, Objekte, Gebärden, Metacom, Teacch, elektronische Hilfsmittel =ind. passendes Material)	11/28/2024 5:53 PM
15	Piktogramme, die gängigsten Portagebärden, welche dem Kind bekannt sind, Time-Timer, (je nach dem) Ipad oder sonstige Tablets...	11/27/2024 7:31 PM
16	Kommt immer auf den Nutzer an: Handbücher, Programme, Ablaufpläne, Piktogramme, Modelling-Gerät	11/27/2024 6:38 PM
17	Ev. einen kurzen „Leitfaden“ zu UK wie es angewendet wird (je nach Form), passende Piktogramme (entweder zur Verfügung gestellt oder passende software für zu hause), Gebärdenapp (z.B Porta), Ordner oder Ablaufpläne	11/27/2024 5:55 PM
18	Metasymbole Tagesstruktur, Porta, Talker nach Bedarf	11/27/2024 9:39 AM
19	Zugang zu Piktogrammen / Katte zuerst dann / angepasste Abläufe fürs Kind	11/26/2024 8:18 PM
20	Gebärdensammlung von Porta und/oder Sammlungen HPS, Fotos vom Team, Piktos vom Stundenplan, "Zuerst-dann-Karten",Farben vom Wochenplan, Fotos der Sus der Klasse, Menüplan, Evtl. Piktos Grundbedürfnisse, evtl. Taxiplan (aber nicht der von HPS ;), der ist zu schwierig)	11/26/2024 4:40 PM
21	Stundenplan mit Piktos, WC piktogramm,	11/26/2024 4:08 PM
22	Piktos, Gebärden	11/25/2024 4:21 PM
23	Pictos, Gebärden	11/25/2024 2:42 PM
24	Wichtigste Piktogramme, Ablaufpläne, Regelpläne, Porta App, Diverses UK Material individuell auf Kinder zugeschnitten	11/10/2024 4:36 PM
25	Ablaufpläne	11/9/2024 11:13 AM

F5 Bitte sortieren sie die vorgegebene Themenbereiche nach ihrer Wichtigkeit (oben sehr wichtig, unten eher unwichtig).

Beantwortet: 24 Übersprungen: 15

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Literacy in UK	0.00% 0	0.00% 0	8.33% 2	4.17% 1	8.33% 2	4.17% 1	0.00% 0	0.00% 0	8.33% 2	20.83% 5
Symbolkarten (z.B. Piktogramme, Fotos)	45.83% 11	8.33% 2	20.83% 5	12.50% 3	8.33% 2	4.17% 1	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0
Elektronische Kommunikationshilfen (z.B. Talker, Step-by-Step, adaptierte Spielzeuge)	8.33% 2	12.50% 3	8.33% 2	12.50% 3	20.83% 5	16.67% 4	4.17% 1	0.00% 0	4.17% 1	0.00% 0
Gebärden (Porta)	0.00% 0	25.00% 6	20.83% 5	16.67% 4	16.67% 4	4.17% 1	8.33% 2	4.17% 1	0.00% 0	0.00% 0
Theoretische Modelle (z.B. ABC-Modell, Partizipationsmodell)	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	8.33% 2	4.17% 1	4.17% 1	8.33% 2	0.00% 0	4.17% 1	8.33% 2
Diagnostik (z.B. GoalsGrid)	4.17% 1	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	4.17% 1	8.33% 2	8.33% 2	8.33% 2
Mythen abbauen (z.B. UK führt dazu, dass das Kind nicht sprechen lernt)	20.83% 5	12.50% 3	0.00% 0	4.17% 1	8.33% 2	12.50% 3	4.17% 1	0.00% 0	0.00% 0	8.33% 2
Mehrsprachigkeit in UK	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	8.33% 2	4.17% 1	12.50% 3	4.17% 1	8.33% 2
Modelling	0.00% 0	4.17% 1	0.00% 0	8.33% 2	8.33% 2	4.17% 1	8.33% 2	8.33% 2	16.67% 4	8.33% 2
Bedarfsanmeldung Hilfsmittel (IV)	12.50% 3	0.00% 0	12.50% 3	0.00% 0	4.17% 1	12.50% 3	4.17% 1	12.50% 3	8.33% 2	4.17% 1
Fokuswörter	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	4.17% 1	0.00% 0	4.17% 1	12.50% 3	12.50% 3
Ich-Bücher	0.00% 0	0.00% 0	4.17% 1	4.17% 1	4.17% 1	4.17% 1	8.33% 2	4.17% 1	4.17% 1	4.17% 1
Pecs-Ordner	0.00% 0	4.17% 1	0.00% 0	8.33% 2	8.33% 2	0.00% 0	4.17% 1	12.50% 3	0.00% 0	8.33% 2
Kommunikation in Alltagssituationen (Tischset, Tagesplan, Thementafeln)	4.17% 1	8.33% 2	12.50% 3	8.33% 2	0.00% 0	4.17% 1	20.83% 5	16.67% 4	8.33% 2	4.17% 1
Übergangsobjekte	0.00% 0	8.33% 2	0.00% 0	4.17% 1	0.00% 0	4.17% 1	8.33% 2	12.50% 3	12.50% 3	0.00% 0
Strukturierung/Pläne (z.B. Ablaufpläne, Tagespläne, zuerst/dann)	4.17% 1	16.67% 4	12.50% 3	8.33% 2	8.33% 2	12.50% 3	12.50% 3	0.00% 0	4.17% 1	4.17% 1
Plauderpläne	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	4.17% 1	4.17% 1	0.00% 0

BASISSTATISTIKEN					
	MINDESTWERT	HÖCHSTWERT	MEDIAN	MITTELWERT	STANDARDABWEICHUNG
Symbolkarten (z.B. Piktogramme, Fotos)	1.00	6.00	2.00	2.42	1.55
Gebärden (Porta)	2.00	13.00	4.00	4.33	2.49
Elektronische Kommunikationshilfen (z.B. Talker, Step-by-Step, adaptierte Spielzeuge)	1.00	14.00	5.00	5.33	3.27
Strukturierung/Pläne (z.B. Ablaufpläne, Tagespläne, zuerst/dann)	1.00	17.00	5.50	6.17	4.08
Mythen abbauen (z.B. UK führt dazu, dass das Kind nicht sprechen lernt)	1.00	16.00	6.00	6.92	5.13
Kommunikation in Alltagssituationen (Tischset, Tagesplan, Thementafeln)	1.00	15.00	7.00	6.79	3.55
Bedarfsanmeldung Hilfsmittel (IV)	1.00	17.00	8.00	7.75	4.36
Modelling	2.00	15.00	9.00	9.13	3.64
Literacy in UK	3.00	17.00	10.00	10.63	4.40
Übergangsobjekte	2.00	17.00	10.00	10.63	4.71
Theoretische Modelle (z.B. ABC-Modell, Partizipationsmodell)	4.00	17.00	11.00	11.29	4.11
Fokuswörter	6.00	16.00	11.50	11.63	2.45
Pecs-Ordner	2.00	17.00	11.50	10.46	4.28
Mehrsprachigkeit in UK	6.00	17.00	12.00	11.71	3.38
Ich-Bücher	3.00	17.00	12.00	11.29	4.14
Diagnostik (z.B. GoalsGrid)	1.00	17.00	12.50	12.04	3.77
Plauderpläne	8.00	17.00	15.00	14.50	2.52

F6 Kennen Sie oben aufgeführte Begriffe nicht? Bitte hier benennen.

Beantwortet: 12 Übersprungen: 27

#	BEANTWORTUNGEN	DATE
1	Modelling, Pecs-Ordner, Literacy	12/30/2024 10:07 AM
2	Modelling, Pecs, Literacy	12/14/2024 11:54 AM
3	GoalsGrid, Mehrsprachigkeit(Inhalt)	12/4/2024 9:33 PM
4	GoalsGrid kenne ich als Diagnostikform nicht	12/3/2024 3:02 PM
5	Goalsgrid	11/30/2024 7:12 AM
6	Ab 5 - 17!	11/27/2024 7:33 PM
7	Dies ist eine mögliche Reihenfolge. Es hängt vom UK-Nutzer ab. Bsp. fängt ein Kind erst an PECS zu nutzen, wäre die Priorität höher.	11/27/2024 6:43 PM
8	kenne alle :-)	11/27/2024 5:59 PM
9	GoalsGrid	11/26/2024 4:45 PM
10	Übergangprojekte, modelling, pecs Ordner,	11/26/2024 4:15 PM
11	Plauderpläne	11/25/2024 2:45 PM
12	Plauderpläne, ich-Bücher, Fokuswörter, Modelling, Literacy	11/10/2024 5:12 PM

13.2 Entwicklung der Informationskarten und -broschüren

Entwicklung der Informationskarten

Erste Skizze einer Informationskarte (08/2024)

Verschiedene Ideen für Designs (12/2024)

Modelling

Bei Modelling geht es darum, dem Kind in Alltagssituationen seine Art von Kommunikation vorzuleben und ihm zu zeigen, wie es diese zu gebrauchen und einzusetzen hat.

Symbol: METACOM DAINETTE KITZINGER

Modelling

Bei Modelling geht es darum, dem Kind in Alltagssituationen seine Art von Kommunikation vorzuleben und ihm zu zeigen, wie es diese zu gebrauchen und einzusetzen hat.

Symbol: METACOM DAINETTE KITZINGER

Modelling ○○○

Bei Modelling geht es darum, dem Kind seine Art von Kommunikation vorzuleben und ihm zu zeigen, wie es diese zu gebrauchen und einzusetzen hat. In Alltagssituationen.

METACOM DAINETTE KITZINGER

Modelling ○○○

Bei Modelling geht es darum, dem Kind seine Art von Kommunikation vorzuleben und ihm zu zeigen, wie es diese zu gebrauchen und einzusetzen hat. In Alltagssituationen.

METACOM DAINETTE KITZINGER

Modelling ○○○

Bei Modelling geht es darum, dem Kind seine Art von Kommunikation vorzuleben und ihm zu zeigen, wie es diese zu gebrauchen und einzusetzen hat. In Alltagssituationen.

METACOM DAINETTE KITZINGER

Modelling

Bei Modelling geht es darum, dem Kind in Alltagssituationen seine Art von Kommunikation vorzuleben und ihm zu zeigen, wie es diese zu gebrauchen und einzusetzen hat.

Symbol: METACOM DAINETTE KITZINGER

Modelling

Bei Modelling geht es darum, dem Kind in Alltagssituationen seine Art von Kommunikation vorzuleben und ihm zu zeigen, wie es diese zu gebrauchen und einzusetzen hat.

Symbol: METACOM DAINETTE KITZINGER

→ ausgewähltes Design

13.3 Beispiel Informationskarten und -broschüren

Beispielhafte Bilder von Informationskarten und -broschüren

Im Folgenden werden zwei Informationskarten, die Hauptbroschüre und eine Themenbroschüre zum Thema Elektronische Kommunikationshilfen gezeigt. Alle anderen Exemplare können unter dem Link bei 13.4 «Link zu allen Informationskarten und -broschüren» abgerufen werden.

Elektronische Kommunikationshilfen

Elektronische Kommunikationshilfen (EKH) helfen Kindern mit unzureichender verbaler Sprache, sich mitzuteilen.

Sie ermöglichen es, Bedürfnisse auszudrücken, Fragen zu stellen und am Alltag teilzuhaben.

METACOM Symbole © Annette Kitzinger

Gebärden

Lautsprachbegleitende Gebärden helfen unterstützt kommunizierenden Kindern beim Sprachverständnis. Nebst dem auditiven entsteht dadurch auch ein visueller Input.

Benutzt werden hauptsächlich PORTA-Gebärden.

METACOM Symbole © Annette Kitzinger

Unterstützte Kommunikation

Unterstützte Kommunikation
erstellt von Anne Ostertag

METACOM Symbole © Annette Kitzinger

Diese Broschüre gibt einen ersten Einblick in zentrale Themen der Unterstützten Kommunikation.

Detailliertere Informationen zu den einzelnen Bereichen finden Sie [hier](#).

Was ist Unterstützte Kommunikation?

Unterstützte Kommunikation umfasst alle Methoden, die Menschen helfen, sich mitzuteilen, wenn sie nicht oder nur eingeschränkt sprechen können. UK unterstützt nicht nur das Ausdrücken von Gedanken und Bedürfnissen, sondern erleichtert auch das Verstehen von Sprache und Situationen.

Dazu gehören zum Beispiel Gebärden, Symbolkarten oder elektronische Hilfsmittel. Ziel ist es, jedem Menschen eine Form der Kommunikation zu ermöglichen, die zu ihm passt – unabhängig von Alter, Entwicklungsstand oder kommunikativen Fähigkeiten.

Kommunikation ist ein Menschenrecht. Unterstützte Kommunikation hilft dabei, dies für alle möglich zu machen.

[Online-Ordner](#)

Modelling

Modelling ist eine zentrale Methode in der Unterstützten Kommunikation.

Dabei zeigt eine Bezugsperson dem Kind im Alltag, wie das Kommunikationsmittel – zum Beispiel ein Symbolsystem oder ein Sprachgerät – verwendet wird.

Die erwachsene Person spricht wie gewohnt und benutzt gleichzeitig die Kommunikationshilfe. Dadurch wird die Unterstützte Kommunikation im Alltag vorgelebt – die Kommunikationshilfe wird so selbstverständlich.

So lernt das Kind, wie es selbst kommunizieren kann, auch wenn es noch keine eigenen Erfahrungen mit dem Hilfsmittel hat.

Modelling erfordert Geduld und Wiederholung, ist aber sehr wichtig, um Sprache und Kommunikation aufzubauen.

Online-Ordner

Gebärden

Lautsprachunterstützende Gebärden sind einfache Handzeichen, die gleichzeitig zur gesprochenen Sprache verwendet werden. Hierbei wird nicht jedes Wort sondern nur Schlüsselwörter visuell durch Gebärden unterstützt.

Sie unterstützen besonders Kinder, die Mühe mit dem Sprachverständnis haben, denn sie liefern zusätzlich zum Hören auch visuelle Hinweise. So wird Sprache besser verstanden und verankert.

In der Schweiz kommen vor allem die PORTA-Gebärden zum Einsatz, die sich an der Deutschen Gebärdensprache orientieren, aber für den pädagogischen Alltag angepasst sind.

Online-Ordner

Symbolkarten

Symbolkarten sind Bilder oder Piktogramme und zeigen verschiedene Begriffe, Gegenstände, Handlungen oder Gefühle.

Sie bieten eine visuelle Unterstützung und helfen Kindern, sich verständlich zu machen oder Informationen besser zu verstehen.

Symbolkarten können flexibel eingesetzt werden – zum Beispiel zur Auswahl von Aktivitäten, zum Ausdruck von Bedürfnissen oder zur Erklärung von Abläufen.

Häufig werden METACOM-Symbole verwendet, da sie klar und leicht verständlich sind. Symbolkarten eignen sich für den Einstieg in die Unterstützte Kommunikation.

[Online-Ordner](#)

Strukturierungshilfen

Viele Kinder mit Unterstützungsbedarf in der Kommunikation haben Schwierigkeiten, Abläufe zu verstehen oder sich zeitlich zu orientieren.

Strukturierungshilfen wie visuelle Tagespläne, Handlungsabläufe oder Wochenübersichten schaffen Übersicht und Sicherheit.

Sie zeigen, was als Nächstes passiert, helfen bei der Vorbereitung auf Übergänge und unterstützen das Kind darin, aktiv am Alltag teilzunehmen und sich zu orientieren.

Auch hier kommen oft Symbolkarten oder Fotos zum Einsatz.

[Online-Ordner](#)

Bezugs- und Übergangsobjekte

Übergangsobjekte sind vertraute Gegenstände, die einem Kind Sicherheit geben – besonders in Momenten des Wechsels, zum Beispiel vom Zuhause in die Schule oder von einer Aktivität zur nächsten. Das kann ein Kuscheltier, ein Foto, ein Symbol oder ein kleiner persönlicher Gegenstand sein.

Für Kinder mit Schwierigkeiten in der auditiven oder visuellen Wahrnehmung helfen Übergangsobjekte, sich auf das Kommende einzustellen. Sie geben einen konkreten Hinweis darauf, was passiert oder wohin es geht. So wird der Übergang vorhersehbarer und verständlicher.

Langfristig kann das Kind durch den gezielten Einsatz solcher Objekte auch lernen, selbst mitzuteilen, was es möchte oder wohin es gehen will.

Online-Ordner

Elektronische Kommunikationshilfen

Elektronische Kommunikationshilfen sind Geräte, die Sprache erzeugen, wenn ein Kind dies selbst nicht gut kann.

Sie funktionieren über Tasten, Touchscreens oder Augensteuerung. Das Kind wählt ein oder mehrere Symbole aus und das Gerät gibt diese gesprochen wieder.

Solche Hilfsmittel ermöglichen Kindern, sich mitzuteilen, Fragen zu stellen und sich im Alltag einzubringen. Sie eröffnen neue Wege zur Teilhabe und Kommunikation.

Es gibt einfache elektronische Kommunikationshilfen und solche mit mittlerer und hoher Komplexität.

Online-Ordner

Fokuswörter

Fokuswörter sind Wörter, die während einer bestimmten Zeit (6 Wochen) besonders häufig verwendet und gemodelt werden. Sie sind einfach, aber bedeutsam – zum Beispiel „mehr“, „nochmal“ oder „fertig“.

Im Alltag werden sie immer wieder modelliert, also gezeigt und gesprochen, damit das Kind sie versteht und anwenden lernt.

Durch Fokuswörter wird der Wortschatz systematisch aufgebaut, was langfristig die Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten stärkt.

Wichtig ist, dass alle Bezugs- und Fachpersonen über die aktuellen Fokuswörter Bescheid wissen.

Online-Ordner

Bedarfsanmeldung und Hilfsmittelversorgung

Wenn ein Kind eine Kommunikationshilfe benötigt, kann eine Bedarfsanmeldung bei der IV (Invalidenversicherung) gemacht werden.

Dazu ist eine sorgfältige Vorbereitung notwendig, oft gemeinsam mit Fachpersonen. Unternehmen, wie beispielsweise *active communication* unterstützen dabei und begleiten den Prozess von der Auswahl des passenden Hilfsmittels bis zur Antragstellung.

Wichtig ist, dass das Hilfsmittel auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt ist und gut in seinen Alltag passt.

Online-Ordner

Elektronische Kommunikationshilfen

elektronische Kommunikationshilfen
erstellt von Anne Ostertag

Elektronische Kommunikationshilfen (EKH) helfen Kindern mit unzureichender verbaler Sprache, sich mitzuteilen. Sie ermöglichen es, Bedürfnisse auszudrücken, Fragen zu stellen und am Alltag teilzuhaben.

Diese Broschüre gibt einen ersten Überblick über elektronische Kommunikationshilfen und deren Einsatzmöglichkeiten.

weiterführende
Informationen:

Was sind elektronische Kommunikationshilfen?

Elektronische Kommunikationshilfen helfen Kindern, sich auszudrücken und mitzuteilen.

Das sind Geräte, auf denen Symbole, Bilder oder Buchstaben zu sehen sind. Wenn das Kind auf ein Symbol drückt, spricht das Gerät das Wort oder den Satz.

Elektronische Kommunikationshilfen werden in zwei Kategorien eingeteilt: einfache Hilfen und Hilfen mit mittlerer und hoher Komplexität.

Einfache Hilfen ermöglichen erste Kommunikationserfahrungen, während komplexere Systeme einen grossen Wortschatz und vielfältige Grammatikfunktionen und somit grössere Ausdrucksmöglichkeiten bieten.

Diese Hilfen machen es für das Kind leichter, mit anderen zu sprechen und verstanden zu werden. Wichtig ist, dass das Kind und sein Umfeld die Hilfe regelmässig nutzt – zu Hause und in der Schule.

Welche Arten von elektronischen Kommunikationshilfen gibt es?

Einfache Hilfen

- Geräte mit nur wenigen gespeicherten Aussagen, z.B. BIGmack oder Big Points
- Ziel: Das Kind lernt, dass es durch eine Handlung eine Reaktion auslösen kann (wenn ich drücke, passiert etwas)
- geeignet für Kinder, die erste Kommunikationsversuche machen

Hilfen mit mittlerer und hoher Komplexität

- Geräte mit mehr Symbolen oder Schriftoptionen, z.B. Tablets mit speziellen Kommunikations-Apps (MetaTalkDE, GoTalkNOW)
- ermöglichen eigene Aussagen und grammatikalische Strukturen
- können zur Ergänzung oder als Ersatz für die Lautsprache dienen

Wann und wie wird eine Kommunikationshilfe genutzt?

Kinder nutzen Kommunikationshilfen entweder zur Unterstützung oder als vollständigen Ersatz für die Lautsprache.

Die Nutzung sollte möglichst regelmässig und in verschiedenen Alltagssituationen erfolgen (z. B. zu Hause, in der Schule, beim Spielen).

Eltern und Bezugspersonen sollten das Kind ermutigen, die Hilfe zu verwenden.

Wichtig ist das Modelling: Erwachsene sollten selbst die Kommunikationshilfe nutzen, um das Kind zur Nachahmung zu motivieren.

Was ist die richtige elektronische Kommunikationshilfe?

Bei der Auswahl der Kommunikationshilfe lohnt es sich professionelle Hilfe beizuziehen, welche sich mit elektronischen Kommunikationshilfen auskennt. Dies kann zum Beispiel eine Fachperson der Logopädie oder schulischen Heilpädagogik sein.

Die geeignete Auswahl erfolgt dann bei der Abklärung durch ein Unternehmen (z.B. active-communication, b-AT).

Wichtige Fragen bei der Auswahl:

- Welche Kommunikationsfähigkeiten hat das Kind bereits?
- Wird das Gerät regelmässig genutzt?
- Kann das Kind bereits mit Symbolen oder Schrift umgehen?

Wie läuft die Versorgung von Hilfsmitteln ab?

In der Schweiz übernimmt die Invalidenversicherung (IV) die Kosten für eine elektronische Kommunikationshilfe, wenn eine Person eine schwere Sprechbehinderung hat und auf das Gerät angewiesen ist, um mit anderen zu kommunizieren. Die Unterstützung gilt für Kinder und Erwachsene.

Wie läuft die Versorgung ab?

1. **Antrag stellen:** Die Eltern oder Erziehungsberechtigten stellen einen Antrag auf eine Vorabklärung bei der IV.
2. **Begründung:** Im Antrag wird erklärt, warum das Hilfsmittel notwendig ist.
3. **Prüfung:** Die IV prüft den Antrag und entscheidet über die Bewilligung.
4. **Gerät leihweise erhalten:** Falls der Antrag bewilligt wird, stellt die IV das Gerät zur Verfügung. Die Kosten für Anschaffung und Einführung übernimmt die IV.
5. **Rückgabe:** Wird das Gerät nicht mehr benötigt, muss es an die IV zurückgegeben werden, damit es an eine andere Person weitergegeben werden kann.

Weitere Informationen sind [hier](#) zu finden:

Beispiele

Einfache Kommunikationshilfen

BIGMack

Der BIGmack spielt auf Knopfdruck eine gespeicherte Aufnahme (max. 2min) ab. Unter der transparenten Tasterkappe kann ein Symbol angebracht werden.

Einsatz: Erzählung von Geschehenem, Lieder, Verse

Big Points

Aussagen können auf Knopfdruck abgespielt werden (max. 30sek). Piktogramme oder Fotos können hinter die transparente Kappe gelegt werden. Die Farben helfen zur Unterscheidung.

Einsatz: einzelne Aussagen, Tagesablauf, kurze Mitteilungen, Benennung verschiedener Gegenstände

Step-by-Step

Mit dem Step-by-Step können sequentielle Nachrichten übermittelt werden. In verschiedenen Stufen können bis zu drei verschiedene Nachrichten aufgezeichnet werden (max. 4min).

Einsatz: Erzählen einer Geschichte oder Witzes, Zählen, Tagesablauf

PowerLink

Mit dem PowerLink können durch einen angeschlossenen Taster verschiedene elektrische Geräte bedient werden. Der Strom wird unterbrochen und so wird ein Ursache-Wirkungs-Prinzip gefördert.

Einsatz: Lampen, Küchengeräte, adaptierte Spielzeuge

Dies sind die häufigsten einfachen elektronischen Kommunikationshilfen. Es gibt aber eine grosse Auswahl mit vielen Möglichkeiten.

Kommunikationshilfen mit mittlerer und hoher Komplexität

mit statischen Oberflächen

Bei diesem Gerät haben die Symbole eine feste Anordnung, so dass die Position einfacher gemerkt werden kann. Beim Drücken eines Feldes wird eine gespeicherte Aussage abgespielt.

Einsatz: schneller Zugriff auf häufig verwendete Begriffe

mit dynamischen Displays und 1:1 Repräsentation

Diese Hilfen bieten eine flexible Wortschatzstruktur. Beim Antippen einer Hauptkategorie öffnen sich passende Unterseiten. So können aus einzelnen Wörtern ganze Sätze gebildet werden.

Einsatz: Alltagskommunikation, einfache Sätze bilden

mit dynamischen Displays und Minspeak

Feste Anzahl an Symbolen, welche durch Kombinationen verschiedene Bedeutungen erhalten. Beispielsweise kann das Symbol „Auto“ je nach Kombination mit anderen Symbolen für "fahren", "schnell" oder "langsam" stehen.

Einsatz: grosser Wortschatz mit wenigen Symbolen (Bedingung: Prinzip verstanden)

mit Schrifteingabe

Texte werden über eine Tastatur eingegeben und können per Sprachausgabe wiedergegeben werden.

Einsatz: für Menschen mit Lese- und Schreibkompetenzen

13.4 Link zu allen Informationskarten und -broschüren

Unter dem folgenden Link kann auf alle Informationskarten und -broschüren zugegriffen werden. Pro Thema existiert ein Ordner, in welchem jeweils eine Informationskarte zu finden ist und mindestens eine Broschüre. Wenn Zusatzmaterial zum Thema vorhanden ist, dann ist dafür ein Unterordner angelegt.

Viel Spass beim Durchstöbern!

<https://drive.google.com/drive/folders/1n2yul05pjH09es6zE8rbD9oMSRWMEd66?usp=sharing>

